

PAPIA

Revista Brasileira de Estudos do Contato Linguístico

Editores

Ana Livia Agostinho (Univ. Fed. de Santa Catarina, Brasil)

Gabriel Antunes de Araujo (Univ. de São Paulo, Brasil)

Conselho Editorial

Alan Baxter (Univ. Fed. da Bahia, Brasil)

Alain Kihm (Université de Paris 7/CNRS, France)

Angela Bartens (Univ. of Helsinki, Finland)

Armin Schwegler (Univ. of California, Irvine, USA)

Dante Lucchesi (Univ. Federal Fluminense, Brasil)

Gabriel Antunes de Araujo (Univ. de São Paulo, Brasil)

Heliana Mello (Univ. Federal de Minas Gerais, Brasil)

Hildo Honório do Couto (Universidade de Brasília, Brasil)

Isabella Mozzillo (Univ. Federal de Pelotas, Brasil)

J. Clancy Clements (Indiana Univ. Bloomington, USA)

Jean-Louis Rougé (Univ. d'Orléans, France)

John M. Lipski (The Pennsylvania State Univ., USA)

Klaus Zimmermann (Univ. Bremen, Deutschland)

M. Chérif Mbodj (Univ. Cheikh Anta Diop, Senegal)

Márcia Santos D. de Oliveira (Univ. de São Paulo, Brasil)

Marta Dijkhoff (Instituto Lingwistiko Antiano, Curaçao)

Mathias Perl (Univ. Mainz, Deutschland)

Nicholas Faraclas (Univ. de Puerto Rico, Puerto Rico)

Philippe Maurer (Univ. of Zurich, Swiss)

Pierre Guisan (Univ. Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Tjerk Hagemeijer (Univ. de Lisboa, Portugal)

e-ISSN 2316-2767

PAPIA

Revista Brasileira de Estudos do Contato Linguístico

Volume 29(1), 2019

 <http://doi.org/10.5281/zenodo.4095490>

revistas.fflch.usp.br/papia
papia@usp.br

Copyright (2019) dos autores e de PAPIA.
A revista PAPIA é indexada nas seguintes bases:
LATINDEX (<http://www.latindex.unam.mx>), IBZ Online, and Linguistic
Bibliography.

Universidade de São Paulo

Reitor: Vahan Agopyan

Vice-Reitor: Antonio Carlos Hernandez

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Diretora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Vice-Diretor: Paulo Martins

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas

Chefe: Manoel Mourivaldo Santiago Almeida

Vice-Chefe: Mário César Lugarinho

Pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa

Coordenador: Paulo Segundo

Vice-coordenadora: Flaviane Romani Fernandes Svartman

Projeto Gráfico e Diagramação

Bruno Oliveira

Revisão dos autores

Table of Contents / Sumário

O segmento lateral pós-vocálico do Português sob a influência do Polonês como língua de imigração <i>The post-vocalic lateral segment of Portuguese under the influence of Polish as an immigrant language</i>	7
Aline Rosinski / Giovana Ferreira-Gonçalves	
Apagamento de /R/ e /S/ em coda no Português Principense <i>Deletion of /R/ and /S/ in coda in Principense Portuguese</i>	25
Amanda Macedo Balduino	
O bantuísmo ‘marimba’: da percussão à feitiçaria <i>The bantuism ‘marimba’: from percussion to witchcraft</i>	41
Alzenir Mendes Martins de Menezes / Jacky Maniacky / <i>et al.</i>	

O segmento lateral pós-vocálico do Português sob a
influência do Polonês como língua de imigração
*The post-vocalic lateral segment of Portuguese under the influence of
Polish as an immigrant language*

Aline Rosinski

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil

rosinskivieira@gmail.com

 <http://orcid.org/0000-0001-6229-9683>

Giovana Ferreira-Gonçalves

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil

giovanaferreiragoncalves@gmail.com

 <http://orcid.org/0000-0002-3237-0255>

Abstract: This study aimed to describe aspects of the lateral liquid consonant /l/ of Brazilian Portuguese in the speech of a community characterized by the contact between Portuguese and Polish as an immigrant language. It sought to determine whether the use of the immigrant language is reflected in the characteristics of the segment analyzed. Altenhofen and Margotti (2011) point out that rural communities under the influence of immigrant languages, particularly in southern Brazil, such as the one analyzed here, usually present a greater preservation of the lateral in syllable-final position, that is, in the production of speakers of these communities, the process of vocalization is less noticeable. Therefore, for the subjects that use the immigrant language, there might be alveolar – or less velarized – productions, and for the subject that only speak Portuguese, more velarized productions, which would be closer to a vocalized production of /l/. As for the acoustic characterization of the variants, more velarized productions will have lower values for the second formant, whereas less velarized productions of /l/ will have an increase in F2 (Recasens 1995, 2004). The data analyzed were produced in two speech contexts: spontaneous speech and controlled speech with picture-naming tasks.

The description included an acoustic analysis of the oral productions of the lateral segment, with the extraction of its formant values – F1 and F2, and the difference between them. The results indicated a non-categorical distinction between the subjects' productions, with different levels of velarization. In spontaneous speech, the bilingual subjects produced /l/ with higher F2 values, *i.e.* with a lower level of velarization, closer to the characteristics of segment produced in the immigrant language, which is also less velarized or alveolar. The influence of the immigrant language use and the speech context in the characterization of /l/ is thus identified.

Keywords: Immigrant languages; Polish; postvocalic lateral.

Resumo: Neste estudo, objetiva-se descrever aspectos da consoante líquida lateral /l/ do Português Brasileiro no falar de comunidade caracterizada pelo contato entre o Português e o Polonês como língua de imigração. Busca-se observar se a utilização da língua de imigração reflete-se nas características do segmento analisado. Altenhofen e Margotti (2011) apontam que comunidades localizadas em regiões rurais e sob influência de línguas de imigração, principalmente na região sul do Brasil, como a aqui analisada, costumam apresentar uma maior conservação da lateral em posição pós-vocálica, isto é, em produções desses grupos, é menos visível o processo de vocalização do segmento. Considera-se, portanto, a possibilidade de haver, para os sujeitos que utilizam a língua de imigração, produções alveolares – ou menos velarizadas –, e para falantes apenas de Português, produções mais velarizadas, aproximando-se de uma produção vocalizada de /l/. Caracterizando as variantes acusticamente, identifica-se, para produções mais velarizadas, valores mais baixos para o segundo formante; de forma contrária, para produções menos velarizadas de /l/, haverá o aumento de F2 (Recasens 1995, 2004). Os dados analisados foram produzidos em dois contextos de fala, sendo eles fala espontânea e fala controlada por instrumento de nomeação de imagens. Para a descrição, produções orais do segmento lateral são analisadas acusticamente, tendo seus valores formânticos – F1 e F2 e a diferença entre eles – extraídos. Os resultados obtidos pela análise acústica indicaram uma distinção não categórica entre as produções dos sujeitos, as quais apresentaram diferentes níveis de velarização. Para os sujeitos bilíngues, contextos de fala espontânea propiciaram produção de /l/ com valores mais altos para F2, isto é, menor nível de velarização, aproximando-se da caracterização para o segmento produzido na língua de imigração, também menos velarizado ou alveolar. Identifica-se, assim, influência do uso da língua de imigração e do contexto de fala na caracterização de /l/.

Palavras-chave: Línguas de imigração; Polonês; lateral pós-vocálica.

1 Introdução

Este estudo tem por objetivo descrever as características do segmento lateral /l/ em posição final de sílaba, produzido por bilíngues, falantes de Português Brasileiro e Polonês como língua de imigração.

Por meio da descrição do segmento líquido lateral do PB, busca-se contribuir para a caracterização do Português falado por grupos linguísticos influenciados por línguas de imigração, trazidas por imigrantes europeus para o Brasil – principalmente para a região Sul – a partir do século XIX.

Para a realização dessa descrição, são apontadas, como variáveis, fatores extralinguísticos definidos com base na caracterização dos sujeitos, a saber: idade dos falantes, uso ou não da língua de imigração e fala espontânea ou controlada. Considerando-se estudos como o de Altenhofen e Margotti (2011), a produção de /l/, em posição pós-vocálica, apresenta características que a diferencia da produção padrão do Português Brasileiro (PB), ou seja, a forma vocalizada. Tais produções são apontadas pelos autores como mais conservadoras, podendo apresentar-se como velarizada [ɫ] ou alveolar [l]. Essas produções, desencadeadas pelo uso de línguas de imigração, também seriam mais frequentes, segundo os autores, na fala de sujeitos de idade mais avançada, já que o estigma, atribuído às línguas de imigração, pode estar levando à perda de algumas dessas línguas nas comunidades bilíngues (Spinassé 2008).

Será realizada, portanto, por meio de caracterização acústica, a identificação das variantes de /l/ produzidas por sujeitos que utilizam a língua de imigração cotidianamente e para os que não a utilizam. Assim, serão comparadas as formas produzidas pelos dois grupos de sujeitos, a fim de identificar se há distinção na caracterização das variantes para bilíngues e monolíngues e se essa distinção é ocasionada pelo uso do Polonês como língua de imigração.

2 As comunidades bilíngues no estado do Rio Grande do Sul

As comunidades originadas por imigrantes europeus começaram a ser formadas, no Brasil, no século XIX. A partir desse momento, imigrantes de países da Europa iniciaram seu deslocamento para diversos estados do País, destacando-se, dentre estes, os três estados da região Sul.

No Rio Grande do Sul, podem ser observadas comunidades constituídas por imigrantes alemães e italianos, as quais destacam-se em relação a comunidades

formadas por imigrantes de outras origens. Imigrantes vindos de outros países, como a Polônia, apresentavam-se em menor número. Conforme Wenczenovicz (2007), o número de imigrantes de origem polonesa instalados no Rio Grande do Sul chegou a 90 mil, por volta do ano de 1890, representando 45% do total de poloneses vindos para o Brasil à época, fazendo do Estado local de maior concentração de imigrantes vindos da Polônia naquele momento. Ainda assim, de acordo com o que indicam Weber e Wenczenovicz (2012), as comunidades formadas pelos poloneses acabaram sendo sobrepostas por outras comunidades, como as de origem italiana, que, muitas vezes, ocupavam as mesmas áreas geográficas onde se localizavam comunidades polonesas.

As comunidades formadas por imigrantes buscaram sustentar-se em seus traços culturais, dentre os quais está a língua trazida de seu país de origem. Contudo, nas comunidades bilíngues, a utilização cada vez menor das línguas de imigração vem sendo retratada pelos autores. Conforme Schneider (2007), as línguas de imigração são menos preservadas no falar dos sujeitos mais jovens, tendo como motivos principais a estigmatização sofrida, principalmente em contextos externos à comunidade bilíngue, nos quais a língua é utilizada. As marcas das línguas de imigração, facilmente identificadas na fala de sujeitos bilíngues por indivíduos que não a utilizam, são até mesmo desencadeadoras de brincadeiras e piadas por parte de interlocutores, o que é registrado principalmente em ambiente escolar.

As comunidades influenciadas pelas línguas de imigração também sofreram repressões por utilizarem uma língua estranha. Conforme Preuss e Álvares (2014), não houve, com as línguas das comunidades de imigrantes, uma não aceitação tão visível quanto à opressão causada às línguas indígenas, mas o preconceito cooperou de forma direta no processo de manutenção dessas línguas, tornando-o inferior ao desejado, contribuindo para a estigmatização das comunidades bilíngues que até hoje pode ser identificada.

Por isso, as comunidades bilíngues formadas pelo processo migratório acabavam sendo vistas com olhos de estigma por indivíduos que pertencem a grupos diferentes, caracterizados por aspectos majoritários à população brasileira. Pode-se dizer que o processo de estigmatização de toda uma comunidade era determinado principalmente pela língua utilizada por seus integrantes. Outros aspectos culturais – forma das habitações, vestimentas típicas, atividades de trabalho exercidas – que poderiam estar estampados no dia a dia dos descendentes de imigrantes acabaram sendo sobrepostos pela adaptação à cultura do novo país. Por esse motivo, a línguas, cujo uso poderia ser feito no cotidiano dos indivíduos, ainda era o traço mais forte e que poderia ser mantido como forma de marcar-se como imigrante.

A língua sempre foi fator primordial de ligação dos descendentes de imigrantes, principalmente os de gerações mais velhas, com a cultura da pátria de seus antepassados. A estigmatização e a distância maior entre os imigrantes que chegaram

ao Brasil e as gerações mais jovens, porém, pode estar fazendo com que, segundo Spinassé (2008), os descendentes de últimas gerações já não consigam resgatar o sentido da cultura de seus antepassados na língua. Contudo, a autora segue afirmando que uma língua mostra a identidade de um povo não somente pela perspectiva dos próprios falantes, mas pelo modo de ver do outro sobre o falante bilíngue.

Assim, estando presente a língua em seu uso, ainda que o falante tente se integrar à cultura do país imigrado, no qual, por ser de uma geração distante da geração composta pelos imigrantes, seja naturalizado, ele acabará sendo remetido à caracterização de seus antepassados. E, mesmo que haja a tentativa de integração utilizando o Português, a constituição linguística do falante será, no mínimo, híbrida, pois as marcas da língua de imigração sempre poderão ser vistas no Português.

2.1 A comunidade de Barra do Arroio Grande

A comunidade de Barra do Arroio Grande, assim como outras que compõem o interior do município de Dom Feliciano, foi iniciada com a chegada dos imigrantes poloneses. Aos poucos, cada lote de terra foi ocupado pelas famílias encaminhadas à área pelo governo vigente. Cada comunidade foi originada a partir de uma “Linha” (extensão de terra onde se instalava determinado número de famílias), sendo constituída, normalmente, por uma igreja e uma escola além das casas das famílias. Atualmente, Barra do Arroio Grande é uma das maiores comunidades rurais formadas por descendentes de imigrantes poloneses, localizando-se acerca de 15 quilômetros do centro urbano do município.

Quando se instalaram, os imigrantes priorizaram a preservação de suas características principais: a religião – o catolicismo – e a língua. Por esse motivo, foi construída, na comunidade, uma igreja e também uma escola, em que, a princípio, o Polonês trazido da Polônia era transmitido às crianças e jovens, sendo ensinado concomitantemente ao Português Brasileiro.

Twojowski e Rakowski (1984) apontam os aspectos culturais como grandes sustentadores da comunidade imigrante. Vendo-se em menor número em relação a imigrantes advindos de outros lugares da Europa e com tantos percalços a serem vencidos para que pudessem construir uma comunidade equipada com tudo o que fosse necessário à população, os poloneses e seus descendentes contaram com suas heranças culturais como forma de manutenção da união da comunidade.

Sabe-se que povos de quaisquer etnias precisam de sinais de reconhecimento, de laços que unam os indivíduos e sejam capazes de fazer com que a comunidade se sinta mais facilmente uma só. Por isso, a intervenção de autoridades da igreja, por exemplo, foi importante para que comunidades como a da Barra do Arroio Grande se solidificassem. Por meio dos cultos religiosos e da utilização da língua, que também era ensinada nas primeiras salas de aula, foi possível estabelecer unidade

nos grupos, que, dessa forma, transmitiriam às próximas gerações suas características representativas.

No entanto, o ensino da língua de imigração nas escolas acabou deixando de ser aplicado, o que, conforme já afirmam Pitano e Nunes (2012), fez com que as escolas das comunidades polonesas de Dom Feliciano deixassem de demonstrar incentivo à conservação do Polonês como língua de imigração. Vê-se, assim, que uma das principais marcas culturais do povo Polonês passou a depender do núcleo familiar para que fosse transmitida às novas gerações. Logo, os descendentes de imigrantes que não puderam obter um ensino escolar da língua passaram a contar com seus pais e avós para que pudessem seguir conservando a língua que seus antepassados trouxeram do seu país de origem.

2.2 *O Polonês como língua de imigração*

Ainda que em menor concentração quando comparado ao italiano e também ao alemão – as duas línguas de imigração que mais se sobressaem nos estados da região Sul do Brasil –, o Polonês é mantido como língua de imigração em diversas comunidades formadas por imigrantes dos três estados da região do País.

A língua polonesa chegou ao Brasil, trazida por imigrantes de diversas regiões da Polônia, no século XIX. Linguisticamente, o Polonês, neste período, conforme apontam Dzsubalska-Kołaczyk e Walczak (2010), era referido como Novo Polonês, pois começava a perder traços saxões inseridos por meio da forte influência cultural anglo-saxã, havendo uma tentativa de resgate da língua polonesa com a conservação dos traços eslavos, tronco linguístico ao qual ela pertence originalmente.

A partir do ano de 1939, iniciou-se o período chamado pelos autores de Polonês Moderno. Desde então, o Polonês falado na Polônia sofreu algumas modificações, principalmente quanto ao vocabulário. A tentativa de remoção de termos saxões falhou, pois, com a Segunda Guerra, muitas palavras de origem alemã foram inseridas no Polonês, bem como palavras de línguas de outras nações com as quais teve contato durante os conflitos. Entretanto, aspectos da oralidade e da estrutura interna das palavras já existentes não sofreram muitas transformações.

Mello, Raso e Altenhofen (2011) asseguram que todas as línguas, ao saírem do seu território de origem e passarem a ser utilizadas em um novo local, sofrem alterações em conformidade com o ambiente linguístico ao qual têm de adaptar-se. Assim como o Português utilizado nas comunidades bilíngues é capaz de sofrer influência da língua de imigração, esta é transformada, de forma gradual, pelos seus falantes, que também se comunicam utilizando o Português brasileiro e, possivelmente, outras línguas.

Como influências no Português falado nas comunidades originadas por imigrantes poloneses, é possível apontar algumas dificuldades fonéticas que o uso da língua

polonesa acarreta. Conforme Druszcz (1983) – uma das poucas pesquisas que se dedicam a descrever a influência gerada, no Português, pelo Polonês como língua de imigração –, o Polonês de imigração gera produções no Português nas quais podem ser vistos fenômenos como: a realização de ditongo nasal como [õ], como nas palavras fog[õ] e fac[õ] – para *fogão e facão*; produções de vogal seguida de nasal, principalmente em contexto de [i] e [u], quando, no Português, a vogal possui uma produção nasalizada, como em t[in]ta e f[un]do ao invés de t[i]ta e f[ũ]do e realização de [ɲ] em contextos de sequência [ni], em vocábulos como a[ɲ]imal, dentre outros. Mileski (2017) também aponta fenômenos relacionados às vogais como sendo influenciados pelo uso do polonês. A autora descreve o abaixamento das vogais /e, o/ em contexto tônico e pretônico, como nos exemplos t[ɛ]xto para t[e]xto e p[ɔw]co para p[ow]co. Neste grupo de fenômenos que influenciam a produção do Português, é possível, ainda, observar influências também comumente geradas por línguas de imigração de origem germânica, identificadas no trabalho de Bilharva-da-Silva (2015), por exemplo, como a realização do tepe [r] em contextos de fricativa [x] no Português. Tais influências, apontadas pelos estudos de Druszcz (1983) e também por Mileski (2017), podem ser identificadas como mais recorrentes em grupos linguísticos influenciados pelo Polonês de imigração.

No presente estudo, busca-se observar a influência do uso do Polonês como língua de imigração na caracterização da lateral pós-vocálica do Português. No Polonês, o segmento lateral /l/, em posição final de sílaba, pode apresentar-se como alveolar [l], mas também velarizada [ɫ] ou vocalizada [w] em alguns dialetos, de acordo com Kraska-Szlenka; Żygis e Jaskułać (2018). Dessa forma, considerando as características da lateral no Polonês, e também as identificadas para as produções de /l/ no Polonês como língua de imigração, objetiva-se realizar comparações com a forma como ser caracterizam as produções do Português dos falantes, a fim de identificar se o segmento, assim como os observados em outros estudos, é influenciado pelo bilinguismo dos falantes.

Na comunidade da Barra do Arroio Grande, o Polonês falado pela maioria dos moradores é caracterizado como língua materna (LM), assim como o Português. Para os primeiros moradores da comunidade, o Polonês era a única língua materna. A partir da primeira geração nascida no Brasil, passou a dividir espaço como LM com o Português, ainda que fosse utilizado majoritariamente.

O Polonês era falado na maioria das situações do dia a dia dos descendentes de imigrantes, sendo utilizado para comunicação em âmbito familiar, no trabalho, na igreja e nas escolas, por exemplo. No decorrer do tempo, o Polonês foi perdendo espaço na fala dos habitantes da Barra do Arroio Grande, conforme descrição já feita em seção anterior, resistindo apenas no núcleo familiar e, de forma restrita, em alguns grupos religiosos, que ainda realizam cerimônias, como cultos e missas, rezadas em Polonês.

Contudo, os moradores dessa comunidade crescem ouvindo e reproduzindo o Polonês, mesmo que em apenas alguns espaços, o que permite que desenvolvam pelo menos alguma das habilidades linguísticas tendo por base a língua deixada por seus antepassados.

3 A lateral pós-vocálica nas comunidades influenciadas por línguas de imigração

Diferentemente de como é caracterizado na maioria das regiões do Brasil, o segmento lateral /l/, em posição pós-vocálica, apresenta características que remetem a uma forma de produção conservada em regiões onde se localizam comunidades linguísticas influenciadas por línguas de imigração. Altenhofen e Margotti (2011), baseando-se em dados do ALERS (Atlas Linguístico-Etnográfico da Região Sul do Brasil), realizam uma comparação entre a produção da lateral nas áreas metropolitanas e nas regiões bilíngues e rurais tradicionais do Rio Grande do Sul e mostram, a partir desses dados, que a conservação da lateral pode ser detectada nessas regiões. Produções diferentes das formas vocalizadas ou velarizadas no falar do sul do Brasil também são indicadas por outros estudos, como o de Quednau (1993), que analisou a produção da lateral em posição pós-vocálica em quatro diferentes regiões do Rio Grande do Sul, e o de Tasca (1999), que também analisa as produções de /l/ pós-vocálico em quatro comunidades de fala sul-riograndenses.

As autoras consideram, em seus estudos, áreas que abrangem a capital e comunidades de regiões de diferentes formações étnicas, algumas delas influenciadas por uma segunda língua – de fronteira ou de imigração. Quednau (1993) observa a realização da lateral nos municípios de Taquara, Monte Bérico, Santana do Livramento e Porto Alegre. Já o estudo realizado por Tasca (1999) considera a realização da lateral, além da Capital, nos municípios de Panambi, Flores da Cunha e São Borja. Nos dois estudos, que partem da descrição das produções de /l/ nas diferentes comunidades de fala, vê-se que a forma vocalizada quase não é produzida em municípios do interior do estado, nos quais é identificada a presença do bilinguismo, prevalecendo, no entanto, no falar portoalegrense. Em algumas cidades do interior, observa-se a predominância das variantes alveolar [l] ou velar [ɫ], como acontece nos municípios de Flores da Cunha, de colonização italiana, e Santana do Livramento, localizada na fronteira do estado com o Uruguai.

A forma conservada da lateral se refere a uma produção não vocalizada em posição final de sílaba. Assim, a lateral pós-vocálica, no falar de grupos linguísticos bilíngues, não passaria pelo processo de alofonia posicional em relação à posição pré-vocálica, mantendo características de produções menos velarizadas ou alveolares. A caracterização da lateral, como indicam os estudos que a observam em áreas rurais e bilíngues, constitui-se por mais de uma forma de produção, cujas características as distanciam em maior e menor grau da forma padrão de /l/ no Português Brasileiro, a forma vocalizada. Observa-se, portanto, que, nesses grupos linguísticos, bem como apontam Narayanan et al. (1997), Recasens (2004), Recasens e Espinosa (2005) e Brod (2004), as características do segmento podem assumir um *continuum*, possibilitando

observar, nas produções dos falantes, uma lateral com diferentes níveis de velarização – que a torna mais ou menos conservada.

Ao serem observadas as variantes de /l/ nas áreas de contato entre Português e línguas de imigração, a caracterização acústica das produções variáveis pode indicar a existência de formas que não se distinguem categoricamente, ou seja, de formas gradientes. Tal caracterização é possível pela observação das medidas acústicas. Conforme os autores que tratam da gradiência para a produção de /l/ em posição pós-vocálica, quanto mais alto o valor do segundo formante (F2) para uma produção, distanciando-o, portanto, do valor do primeiro formante (F1), menor será o nível de velarização do segmento, indiciando, dessa forma, produções cujas características se aproximam de formas alveolares. De forma contrária, quanto mais baixo o valor do segundo formante, e mais próximo do primeiro, maior é o seu nível de velarização, aproximando a produção de formas vocalizadas.

Levando em conta a forma de caracterização acústica, apontada pela literatura, para a lateral em posição final de sílaba, pode-se melhor posicionar as formas alveolares, velarizadas e, possivelmente, vocalizadas, encontradas nos estudos que mapeiam as variantes para /l/ em grupos linguísticos influenciados por línguas de imigração, como os realizados por Tasca (1999), Quednau (1993) e Altenhofen e Margotti (2011), citados no início dessa seção.

4 Metodologia

4.1 Os sujeitos

Para a realização da coleta das produções orais, foram selecionados 12 sujeitos habitantes da comunidade de Barra do Arroio Grande, tendo idades entre 15 e 59 anos. Os sujeitos foram selecionados mediante preenchimento de questionário de caracterização, devendo atender aos critérios de seleção pré-estabelecidos. Para que pudessem participar, os falantes precisavam ter habitado, durante toda a sua vida, a comunidade em questão e não utilizar nenhuma outra língua além do Polonês e/ou do Português.

Os sujeitos selecionados foram divididos em dois grupos. No primeiro grupo, foram incluídos os falantes de Português e de Polonês; no segundo, incluíram-se os falantes apenas de Português Brasileiro. Obteve-se, dessa forma, a composição do grupo de sujeitos bilíngues e do grupo de monolíngues. Para os sujeitos monolíngues, o domínio do Português foi identificado tanto em produção como em compreensão oral e escrita. Os sujeitos bilíngues atenderam aos mesmos critérios que os monolíngues no que se refere ao domínio do Português, apresentando, para a língua de imigração, compreensão e produção oral. A produção e a compreensão

oral da língua de imigração, além do domínio do Português, foram consideradas obrigatórias, neste estudo, para a caracterização do sujeito como bilíngue.

Para o grupo dos bilíngues, também houve o controle da frequência de uso da língua de imigração, do ambiente em que e das pessoas com quem a língua é utilizada. Todos os sujeitos relataram a utilização familiar da língua de imigração, a qual é falada em casa, na igreja e em encontros comunitários. Nenhum sujeito relatou o uso da língua de imigração em ambientes extra-familiares, como escola e trabalho.

4.2 Coleta dos dados

A coleta dos dados foi realizada na comunidade de Barra do Arroio Grande, na casa dos sujeitos. Tendo em vista a gravação oral dos dados para posterior análise acústica, buscou-se, na residência de cada sujeito, por um espaço silencioso, a fim de evitar a interferência de ruídos externos.

Os dados de produção oral foram coletados em duas etapas. Na primeira, houve a produção de fala espontânea, dirigida por questões realizadas pelo pesquisador que induziram os sujeitos a falarem sobre sua vida e infância na comunidade. Nesta etapa, obteve-se um tempo médio de fala, para cada sujeito, de 15 minutos.

A segunda etapa de coleta foi mediada pela apresentação de instrumentos de nomeação de imagens. O primeiro instrumento foi composto por imagens que deveriam ser nomeadas, pelos sujeitos, em Português, inserindo cada palavra na frase veículo *digo _____ pra você*. O primeiro instrumento possibilitou a produção de /l/ pós-vocálico em 14 palavras, contemplando os sete contextos vocálicos do Português Brasileiro, em posição tônica, em sílabas mediais e finais. O segundo instrumento compôs-se de palavras cuja nomeação deveria ser feita em Polonês. A apresentação desse instrumento foi realizada somente aos sujeitos do grupo bilíngue. Da mesma forma que para o primeiro, para o segundo instrumento, os nomes das palavras deveriam ser inserido em frase veículo, sendo utilizada, para este instrumento, a frase veículo *mowię _____ ponownie* (Newlin-Łukowicz 2012). O segundo instrumento possibilitou a produção de /l/ antecedido pelas cinco vogais do sistema vocálico polonês, sendo elas /a, ε, i, ɔ, u/, em contextoônico, em sílabas mediais e finais.

Os dois instrumentos foram apresentados seis vezes aos sujeitos, de modo a haver seis produções de cada uma das palavras. A gravação dos dados foi feita com equipamento de gravação de áudio modelo *Zoom H4n*. Considerando as duas etapas de coleta, que incluem fala livre e produções conduzidas por instrumentos de nomeação de imagens, os dados foram caracterizados como sendo produzidos, respectivamente, em fala espontânea e fala controlada.

5 Critérios para análise dos dados

Após coletados, os dados foram analisados acusticamente com o auxílio do software *PRAAT*, versão 6.0.33. Na análise acústica, foram considerados os valores formânticos do primeiro formante (F1), do segundo formante (F2) e da diferença entre o valor de F2 e F1. Tal diferença indica produções mais posteriores, isto é, mais velarizadas, ou mais anteriores – menos velarizadas ou alveolares – para o segmento lateral /l/ (Sproat and Fujimura 1993, Recasens 1995). Produções mais velarizadas terão valores de F1 e F2 mais próximos. De forma contrária, produções menos velarizadas apresentarão valores para F1 e F2 mais distantes. Para a caracterização acústica das produções da lateral, foram observados os valores formânticos do ponto médio da produção do segmento.

6 Resultados

Os resultados apresentados têm por base as médias de valores de F1, de F2 e da diferença F2-F1 das produções de cada um dos sujeitos. Primeiramente, nas Figuras 1 e 2, serão descritas as médias de valores formânticos, para sujeitos bilíngues e monolíngues, em contexto de fala controlada.

Na Figura 1, são apresentadas as médias das diferenças entre os valores do primeiro e do segundo formantes, obtidas nas produções dos sujeitos do grupo bilíngue.

Fig. 1: Médias de diferença F2-F1 em produções de /l/ do grupo bilíngue em fala controlada.

Identifica-se, dentre o grupo bilíngue, valores bem maiores para a diferença entre primeiro e segundo formante nas produções de dois sujeitos em relação aos outros quatro. Vê-se, para esses sujeitos, um nível menor de velarização, indicado pela alta diferença entre F2 e F1, o que não é observado para os demais sujeitos. Pelos dados

de fala controlada, observa-se que não há influência recorrente do uso da língua de imigração na caracterização da lateral, pois todos os sujeitos deste grupo são falantes de Polonês.

No entanto, os dois sujeitos que apresentaram menores níveis de velarização, ou seja, tiveram uma produção mais conservada da lateral, caracterizam-se por serem os dois únicos do grupo que não incluem, em sua rotina diária, a convivência fora do núcleo familiar. Os dois sujeitos mais jovens frequentam, durante um turno, o ambiente escolar, e os sujeitos mais velhos desenvolvem atividades de trabalho fora do ambiente familiar. Dessa forma, é possível prever que os sujeitos Bilíngue 49 e Bilíngue 50 utilizam com mais frequência a língua de imigração, pois desenvolvem atividades rotineiras realizadas apenas em casa, junto de familiares. Essas características acerca dos dois sujeitos podem indicar que a produção da lateral, em suas falas, é influenciada pela língua de imigração utilizada.

Nas Figura 2, são observadas as médias para as diferenças entre F2 e F1 obtidas nas produções do grupo monolíngue.

Fig. 2: Médias de diferença F2-F1 em produções de /l/ do grupo monolíngue em fala controlada.

Para o grupo monolíngue, observa-se maior regularidade nas médias da diferença F2-F1 entre os seis sujeitos. Vê-se, para todos eles, uma diferença média semelhante ao que é apontado por Brod (2014) como característica de uma produção mais velarizada (585 Hz) ou vocalizada (439 Hz) da lateral pós-vocálica. As produções do grupo monolíngue, portanto, distanciam-se da forma conservada da lateral.

Nas Figuras 3 e 4, estão descritas as médias de diferença F2-F1 para as produções em fala espontânea no grupo bilíngue e monolíngue. As palavras, na fala espontânea, foram selecionadas de modo a atender à tonicidade, em todos os contextos vocálicos, de acordo com o critério estabelecido para a definição de palavras para a fala controlada. Foram, assim, consideradas produções da lateral em posição pós-vocálica, em sílabas mediais e finais, em contexto tônico.

Fig. 3: Médias de diferença F2-F1 em produções de /l/ em fala espontânea pelo grupo bilíngue.

A Figura 3 indica as médias de diferença F2-F1, em fala espontânea, para o grupo bilíngue.

Podem ser observados, portanto, valores bastante elevados para a diferença entre primeiro e segundo formantes nas produções em fala espontânea para o grupo bilíngue. As médias da diferença são mais aproximadas entre a maioria dos sujeitos de grupo, ao contrário do que acontece nas produções de fala controlada. Apenas um dos sujeitos apresenta, bem como em fala controlada, valores mais baixos na média de diferença F2-F1. Identifica-se, nas produções da lateral em fala livre, menor nível de velarização, as quais se aproximam de formas conservadas de /l/ pós-vocálico.

Na Figura 4, são apresentadas as médias para a diferença F2-F1 em produções de /l/ em fala espontânea, para o grupo monolíngue.

Fig. 4: Médias de diferença F2-F1 em produções de /l/ do grupo monolíngue em fala espontânea.

Assim como para o grupo bilingue, o grupo monolíngue também apresentou valores mais elevados nas médias de diferença entre primeiro e segundo formantes em fala espontânea, comparando-se aos obtidos em fala controlada. Contudo, os valores, para o grupo monolíngue são inferiores em relação ao grupo bilingue para quase todos os sujeitos. Apenas o Monolíngue 46 apresenta uma média de 947Hz, que aproxima os valores formânticos das suas produções dos valores obtidos para a maioria dos bilingues, em produções de /l/ em fala livre.

Os valores das médias de F2-F1 pelos sujeitos monolíngues, em fala espontânea, representam produções com menor nível de velarização em relação às produções em fala controlada. Contudo, o nível de velarização ainda não é baixo como o observado para os sujeitos bilingues.

Na Figura 5, são apresentadas as médias, por grupo, para os valores do primeiro formante, do segundo formante e da diferença entre F1 e F2, em produções da lateral em fala espontânea e em fala controlada.

Fig. 5: Médias de F1, F2 e da diferença F2-F1 em produções de /l/ dos grupos bilingue e monolíngue em fala controlada (FC) e em fala espontânea (FE).

Observando-se as médias de F1, vê-se valores aproximados para os dois grupos nos dois contextos de fala. Para F2, no entanto, as médias mostram-se bastante diferentes entre grupos e contextos de fala. Para o grupo bilingue, F2 sempre será mais elevado do que para o grupo monolíngue e, em ambos os grupos, em fala espontânea, o segundo formante apresenta valores mais altos do que para fala controlada. De acordo com Recasens (2004), os valores do segundo formante são determinantes para a caracterização da lateral como menos velarizada ou alveolar. Por isso, altos valores para F2 indicam uma produção conservada do segmento lateral.

Analisando as médias da diferença F2-F1, após constatadas as médias para F2 em cada grupo, identifica-se que, nos grupos e contextos de produção em que as médias de F2-F1 são mais elevadas, essa elevação é determinada pela também elevação nos valores de F2, já que F1 mostra-se semelhante para todos os grupos. Conforme Recasens (2004), havendo a elevação do primeiro formante, indicia-se produções

com maior nível de velarização e que se aproximam de formas vocalizadas, o que não é identificado ao serem analisadas as médias dispostas na Figura 5.

Na Figura 6, assim como foi visto para as produções em Português, são observadas as médias da diferença F2-F1 nas produções de /l/ em Polonês. As produções em Polonês foram realizadas somente em contexto de fala controlada e pelos sujeitos bilíngues.

Fig. 6: Médias de diferença F2-F1 em produções de /l/ no Polonês, em fala controlada, pelo grupo bilíngue.

Para as produções da lateral pós-vocálica no Polonês, vê-se médias muito elevadas para todos os sujeitos bilíngues, sendo a mais baixa 803Hz. Para o sujeito Bilíngue 16-2, observa-se uma média bastante elevada (1410Hz), o que indicia produções alveolares de /l/. As médias obtidas nas produções de /l/ em Polonês se aproximam das médias obtidas pelo grupo bilíngue para as produções em Português em fala espontânea. Com exceção dos valores obtidos, nos dois contextos, para os Bilíngues 16-1 e 16-2, ao observarmos a Figura 3, identifica-se maior proximidade de valores entre produções em Polonês e em Português em fala livre do que entre as produções em Português nos dois contextos. Vê-se, portanto, que o contexto de fala – livre ou controlado – em que a lateral é produzida foi determinante para que pudessem ser observadas características, no segmento, originadas do uso da língua de imigração pelos falantes.

7 Considerações finais

Os resultados indicam que apenas a variável uso da língua de imigração não é suficiente para explicar a produção de formas no Português falado pelos sujeitos bilíngues influenciadas pelo Polonês como língua de imigração. O contexto de fala – fala controlada e fala espontânea – possibilitou a visualização de diferentes variantes produzidas pelo grupo bilíngue e pelo grupo monolíngue.

Situações de fala em que o nível de formalidade não se iguala ao nível de formalidade em que os bilíngues costumam comunicar-se, tanto em Polonês como em Português, podem constituir contextos em que influências da língua de imigração tornam-se menos visíveis.

Tal forma de controle da influência do uso do Polonês foi observado com maior clareza nas produções dos sujeitos bilíngues que possuem redes de convivência além do ambiente familiar. Tais sujeitos, por terem de conviver em outros ambientes, possuem o hábito de lidar, com maior frequência, com contextos mais formais de fala – no trabalho – e menos formais – em espaço familiar. Por isso, evitar possíveis marcas da língua de imigração, em seu Português, de acordo com o contexto em que necessitam comunicar-se, é uma tarefa comum para esses falantes.

Dessa forma, os resultados apontam que a caracterização da lateral produzida na comunidade de Barra do Arroio Grande é influenciada pelo uso da língua de imigração, assim como é visto em outras pesquisas, que descrevem aspectos fonético-fonológicos do Português em contato com o Polonês como língua de imigração, como os de Druszcz (1983), Mileski (2017).

Por meio de observação de fenômenos linguísticos específicos, é possível identificar que as línguas de imigração cooperam para a constituição de um Português de contato, ainda que sejam apontadas como cada vez menos conservadas nas comunidades de fala originadas pelos imigrantes.

Referências

Altenhofen, Cléo; Margotti, Felício Wessling. 2011. O Português de contato e o contato com as línguas de imigração no Brasil. In Mello, Heliana; Altenhofen, Cléo; Raso, Tommaso. (Orgs.). *Os contatos linguísticos no Brasil* 289-311. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Bilharva-da-Silva, F. 2013. Produção oral e escrita dos róticos em Arroio do Padre (RS): avaliando a relação português/pomerano com base na fonologia gestual. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Pelotas.

Brod, Lílian. A lateral nos falares florianopolitano (PB) e portuense (PE): casos de gradiência fônica. 2014. Tese (Doutorado em Linguística), Centro de Comunicação e Expressão, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Druszcz, Arlindo Milton. 1983. O bilinguismo em Araucária: a interferência polonesa na fonologia portuguesa. Dissertação de mestrado, Universidade Católica do Paraná.

Dziubalska-Kolaczyk, Katarzyna; Walczak, Bogdan. 2010. Polish. *Revue belge de philologie et d'histoire* 88(3): 817-840.

Mello, H., Altenhofen, C. V.; Raso, T. 2011. *Os contatos linguísticos no Brasil*. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Mileski, I. 2017. *Variação no português de contato com o polonês no Rio Grande do Sul: vogais médias tônicas e pretônicas*. Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Narayanan, S. S., Alwan, A. A.; Haker, K. 1997. Toward articulatory-acoustic models for liquid approximants based on MRI and EPG data. Part I. The laterals. *The Journal of the Acoustical Society of America* 101(2): 1064-1077.

Newlin-Lukowicz, Luiza. 2012. Polish stress: looking for phonetic evidence of a bidirectional system. *Phonology*, 29: 271-329.

Pitano, S.; Nunes, R. B. 2012. A influência da educação escolar e familiar na construção da identidade cultural dos descendentes de poloneses: um estudo do município de Dom Feliciano/RS - Brasil. *GEOUSP: Espaço e Tempo* 31: 25-36.

Preuss, E. O.; Álvares, M. R. 2014. Bilinguismo e políticas linguísticas no Brasil: da ilusão monolíngue à realidade plurilíngue. *Acta Scientiarum. Language and Culture* 36(4): 403-414.

Quednau, Laura Rosane. 1993. *A lateral pós-vocálica no Português gaúcho: análise variacionista e representação não-linear*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Recasens, Daniel; Fontdevila, Jordi; Pallarès, Maria Dolors. 1995. Velarization degree and coarticulatory resistance for /l/ in Catalan and German. *Journal of Phonetics* 23: 37-52.

Recasens, D.; Espinosa, A. 2005. Articulatory, positional and coarticulatory characteristics for clear/l/and dark/l/: evidence from two Catalan dialects. *Journal of the International Phonetic Association* 35(1): 1-25.

Recasens, Daniel. 2004. Darknesse in [l] as scalar phonetic property: implications for phonology and articulatory control. *Clinical Linguistics e phonetics* 6-8:593-603.

Spinassé, Karen Pupp. 2006. *Os conceitos de Língua Materna, Segunda Língua e Língua Estrangeira e os falantes de línguas alóctones minoritárias no Sul do Brasil*. *Revista Contingentia* 1:1-10.

Sproat, Richard; Fujimura, Osamu. 1993. Allophonic variation in English /l/ and its implications for phonetic implementation. *Journal of Phonetics* 3: 291-311.

Tasca, Maria. 1999. *A lateral em coda silábica no sul do Brasil*. Tese de doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Twokowski, I.; Rakowski, Z. 1984. *Dom Feliciano*. Porto Alegre: Gráfica Pallotti.

Weber, R.; Wenczenowicz, T. J. 2011. Historiografia da imigração polonesa: avaliação em perspectiva dos estudos sobre o Rio Grande do Sul. *História Unisinos* 16(1): 159-170.

Wenczenovicz, Thaís Janaína. 2007. Luto e silêncio: doença e morte nas áreas de colonização polonesa no Rio Grande do Sul (1910-1945). Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Recebido: 04/30/2019

Aprovado: 01/06/2019

Apagamento de /R/ e /S/ em coda no Português Principense

Deletion of /R/ and /S/ in coda in Principense Portuguese

Amanda Macedo Balduino¹

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

amanda.m_b@hotmail.com

 <http://orcid.org/0000-0002-1062-973X>

Abstract: The Principense Portuguese (PP) is one of the varieties of Portuguese spoken in São Tomé and Príncipe and shares structural characteristics with Brazilian Portuguese (BP) and European Portuguese (EP), besides presenting intrinsic characteristics evidenced by the consonant filling of the coda, which, just as in BP and EP, can be composed of /R, S, l, N/, but with a wide phonetic variation. This study aims to describe the consonantal filling of the coda in PP, as well as to analyze the processes of deletion of /R/ and /S/ in this variety where the deletion of /R/ and /S/ occurs in 55.2% and 12.3% of the time, respectively, and is favored by the word border context.

Keywords: Principense Portuguese; coda deletion, syllable.

Resumo: O português principense (PP) é uma das variedades do português faladas em São Tomé e Príncipe e compartilha características estruturais com o português brasileiro (PB), com o português europeu (PE), além de apresentar características intrínsecas, evidenciadas pelo preenchimento consonantal da coda nesta variedade, que a exemplo do PB e do PE, é composto por /R, S, l, N/, porém com ampla variação fonética. Este artigo tem como objetivo descrever o preenchimento consonantal da coda no PP, bem como analisar os processos de apagamento de /R/ e /S/ nesta variedade, na qual foi

¹Agradeço à FAPESP pela bolsa (processo 2017/26595-1) que me permitiu dedicar à essa pesquisa.

constatado o desaparecimento de /R/ e /S/ em 55.2% e 12.3% das vezes, respectivamente, e favorecido pelo contexto de fronteira de palavra.

Palavras-chave: Português principense; apagamento coda, sílaba.

1 Introdução

O português principense (PP) é uma variedade da língua portuguesa falada na Região Autónoma do Príncipe, na República de São Tomé e Príncipe (STP). A ilha de Príncipe possui uma população de aproximadamente 7.542 habitantes, ao passo que a Ilha de São Tomé conta com cerca de 180 mil (INE 2012). Desde 1975, ano em que se tornou independente de Portugal, STP oficializou o português como língua oficial. O português é a língua mais falada no arquipélago, posto que 98% da população se declarou falante em 2011 (INE 2012), fato que acarreta um declínio das línguas nacionais, o santome, o lung'le e o angolar, três línguas crioulas autóctones, e do kabuverdianu, língua transplantada ao país no final do século XIX (Araujo 2019). Neste trabalho, tendo como foco de estudo o PP, pretendemos: (i) trazer uma caracterização geral do preenchimento consonantal da coda em PP e, (ii) como base em tal descrição, investigar a possibilidade de apagamento segmental de /R/ e /S/ nesse constituinte silábico, como é constatado em alguns dialetos do português brasileiro (PB), do português europeu (PE) e no português santomense (PST) (cf. Callou 1987; Callou et al. 1994; Brandão et al. 2003; Rodrigues 2012; Hora et al. 2010; Brandão et al. 2017).

De acordo com Selkirk (1982), a coda é a posição mais débil da estrutura silábica, e, por isso, é mais suscetível à variação e a apagamentos, que priorizariam a estrutura CV. O estudo de Balduino (2018), dedicado à nasalidade vocálica no PP, assume a consoante nasal /N/ como possível em coda silábica e evidencia seu apagamento segmental em meio e em fronteira de palavra, o que poderia confirmar a fragilidade de tal posição. Dessa forma, nossa hipótese inicial é que as consoantes /R/ e /S/ em coda, em PP, podem, também, estar suscetíveis a fenômenos de enfraquecimento. Para confirmarmos esta hipótese, além de atentarmos ao comportamento fonotático das consoantes alvo deste estudo, consideraremos estudos anteriores dedicados ao PB e ao PE, de modo que, assim, possamos comparar o processo de apagamento consonantal entre essas variedades.

Este artigo está dividido do seguinte modo: na seção 2, apresentamos alguns estudos dedicados à análise do apagamento de róticos e sibilantes em variedades como o PB, o PE e o PST. Isso posto, na seção 3, descrevemos a composição de *corpus* e indicamos a metodologia empregada para, na seção 4, discutirmos os segmentos licenciados na coda do PP. Após discutidos os métodos utilizados, na seção 5 descrevemos o apagamento de /R/ em coda ao passo que, na seção 6, o apagamento de /S/ é evidenciado. Na seção 7, por fim, estão as considerações finais.

2 O apagamento em coda silábica: revisitando os róticos e a sibilantes

Assumimos que a sílaba é organizada a partir de uma estrutura hierárquica com constituintes internos (cf. Selkirk 1982). Neste trabalho, concentrar-nos-emos em um desses constituintes: a coda. Um dos argumentos que sustentam a presença da coda em português é a ocorrência de fenômenos que estão sob seu domínio, como os apagamentos de /R/ e /S/ em PB, em PE e em PST (cf. Callou 1987; Callou et al. 1994; Brandão et al., 2003; Mateus e Rodrigues 2003; Pedrosa e Hora 2007; Brandão et al., 2017). Em relação ao rótico e às sibilantes, os estudos supracitados do PB e do PE observam que é no contexto de coda que sua realização tende a variar, sendo opcionalmente apagados.

Visando descrever o comportamento variante de /R/ no PB, Callou (1987) e Callou et al. (1994) constatam uma tendência ao apagamento de /R/ em coda. Outros trabalhos ultrapassam o domínio da sílaba e destacam os índices de apagamento de /R/ em coda, os quais tendem a ser mais acentuados em final de palavra e menores em seu interior (cf. Callou e Serra 2012), indicando, desse modo, uma possível atuação de outros constituintes prosódicos na produtividade do fenômeno. No PE, por sua vez, o apagamento de /R/ também é constatado, contudo, com menor frequência e dentro de um contexto de fala informal (cf. Mateus e Rodrigues 2003; Rodrigues 2012). Para Brandão et al. (2003), o PE, ao contrário do PB, tende a manter a estrutura CVC, hipótese que, de acordo com as autoras, encontra “respaldo no fato de o PE ser uma modalidade de reforço consonântico, ao passo que o PB tende a reforçar seu quadro vocálico” (Brandão et al. 2003: 14).

A sibilante também é alvo de apagamentos em PE e, especialmente, em PB. Na variedade europeia, o apagamento de /S/ em coda é engatilhado pela natureza da consoante seguinte, sendo mais comum diante de soantes, como em **mai[l]uz**. Ademais, /S/, em coda e em final de palavra, pode ser ressilabificado como onset com a vogal seguinte (**a[z]almas**; **o[ʒ]amigos**) ou fundido com outras sibilantes (**mai[l]imples**) (Rodrigues 2012: 147). Em PB, o apagamento da sibilante é pouco produtivo em posição medial e comum em fronteira de palavra (Pedrosa e Hora 2007). Sua ressilabificação, assim como em PE, é produtiva e, para Hora, Pedrosa e Cardoso (2010: 77), a frequência da variante alveolar em final de palavra é maior em relação à variante zero, indicando que /S/ escapa ao comportamento das demais consoantes em coda no PB, como é o caso dos róticos. O comportamento distinto da sibilante conduz os autores a proporem a existência de um onset com núcleo não preenchido foneticamente, resultando em um padrão CV para /S/ e não CVC (Hora et al. 2010: 77).

A coda é um constituinte crucial para a descrição fonológica do português, bem como para a discussão de processos como o apagamento. Tendo como foco o comportamento de /S/ e /R/ em coda, concluímos que o PB e o PE apresentam um comportamento distinto no tratamento a tais consoantes, variando quanto ao preenchimento fonético atribuído a esse constituinte, bem como quanto à produtividade e contexto de apagamento. Sabendo disso, nosso objetivo é descrever o preenchimento consonantal atribuído à coda, bem como analisar a possibilidade de apagamento das sibilantes e dos róticos nesta posição no PP.

3 Métodos e Procedimentos

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados dados de um *corpus* coletado na cidade de Santo Antônio do Príncipe, capital da Ilha do Príncipe, constituído por entrevistas sociolinguísticas gravadas em 2016. Nesta análise, trabalhamos com três entrevistas, cada uma com duração de aproximadamente 60 minutos, porém descartamos os 15 primeiros minutos, de modo a representar uma produção menos controlada da fala vernacular dos informantes. Posto que o objetivo deste trabalho é propor uma descrição preliminar do comportamento da coda consonantal no PP, analisando fenômeno de apagamento de /R/ e /S/, não nos dedicamos ao estabelecimento de variáveis independentes de análise, sejam estas sociais ou fonéticas. Uma análise sociolinguística está além do escopo deste trabalho, todavia, reconhecendo os possíveis efeitos que as variáveis podem exercer na aplicação do processo, delimitamos o perfil dos informantes como mulheres entre 36 e 50 anos.

A escolha dos informantes, além do sexo e da faixa etária, levou em consideração a naturalidade, a filiação e a língua materna. Dessa forma, todos os informantes eram naturais da Ilha do Príncipe, filhos de pais principenses e tinham o português como língua materna. A escolaridade não foi um fator que pôde ser padronizado, pois, no *corpus*, não havia um mesmo grau de escolaridade para a faixa etária considerada. Assim sendo, dois informantes possuíam um grau mais elevado de escolaridade, tendo terminado a escola secundária, ou décima segunda classe, e um informante havia estudado até a quarta classe.² Ressaltamos, portanto, que tal fator pode influenciar os resultados deste trabalho, uma vez que há estudos que apontam ser a escolarização uma variável não linguística relevante para análise de apagamentos em coda (cf. Bouchard, 2017).

O *corpus* é composto por todas as ocorrências das palavras com coda /S/ e /R/. Esse método tem como propósito registrar as possíveis realizações de um mesmo item lexical, já que um mesmo falante pode pronunciar uma mesma palavra de formas distintas (cf. Christofolletti 2013). No total, para análise do apagamento segmental, contabilizamos 3.440 ocorrências, sendo 1.136 para /R/ e outras 2.304 para /S/. Os dados foram analisados, primeiramente, através de um exame perceptual, para que pudessemos identificar as ocorrências do fenômeno. Em seguida, essas ocorrências foram submetidas a uma análise acústica, de modo a confirmarmos o apagamento da coda nos dados. Para tanto, nos valem do programa *Praat*,³ pelo qual pudemos

² A finalização da décima segunda classe equivaleria ao término do Ensino Médio brasileiro, ao passo que a quarta classe, o término do Ensino Fundamental I.

³ *Praat* (Boersma e Weenink 2015) – Software utilizado para análise e síntese de fala, pelo qual é possível acessar informações acústicas do segmento, como a duração, o formato de onda, o espectrograma e, no caso deste trabalho, sua ausência física.

observar a ausência espectral do segmento na produção dos informantes. Ademais, consideramos o *locus* de apagamento, verificando se a fronteira de palavra poderia influenciar, de alguma forma, o processo.

Para a descrição dos segmentos consonantais licenciados em coda, trabalhamos, ainda, com mais 223 ocorrências de palavras que continham /l/ em coda silábica. De forma similar ao processo de apagamento, os segmentos foram submetidos a exames de percepção e acústicos. Assim, por meio das alterações espectrais, delimitamos as possíveis realizações fonéticas observadas no *corpus*.

4 A coda no português do Príncipe: uma caracterização geral

Nesta seção, descreveremos, a partir do *corpus*, as consoantes que são licenciadas em coda no PP, para, após isso, analisarmos os processos de apagamento que atingem tal posição. Focaremos somente nos segmentos consonantais que ocupam a coda, e, portanto, não discutiremos o estatuto do glide enquanto constituinte silábico pertencente à coda ou a um núcleo complexo, já que tal discussão foge ao escopo deste trabalho.⁴ Com base no *corpus* formado por 5.967 ocorrências, notamos que a coda, em PP, é subjacentemente preenchida por: (i) uma consoante nasal /N/ (cf. Balduino 2018); (ii) por uma consoante fricativa /S/; (iii) por um rótico /R/ e (iv) pela lateral /l/. Foneticamente, foram constatadas diferentes realizações na coda, havendo variação em relação ao ponto de articulação e ao vozeamento de tais consoantes.

A consoante fricativa /S/ pode ser produzida como uma fricativa [coronal], seja esta pós-alveolar [ʃ], ou alveolar [s], ambas possuindo suas contrapartes sonoras [ʒ] e [z], um efeito de sonorização via assimilação do traço de vozeamento da consoante seguinte, como em **mesmo** [ˈmezmu] ~ [ˈmezmũ].

O rótico /R/, por sua vez, foi realizado como um tepe [r], uma aproximante retroflexa [ɽ], pelas vibrantes [r] ou [R], uma fricativa glotal [h] surda, uma vibrante uvular [ʀ] e uma fricativa uvular [ʁ]. No *corpus*, observou-se que o tepe é o rótico mais empregado na coda pelos informantes, sendo o segmento mais utilizado nas ocorrências analisadas. Entretanto, constatamos ainda, que a fricativa uvular é, também, amplamente produzida pelos falantes de PP, quer em contexto de coda, quer em *onset* (cf. Agostinho 2016), comportamento que produz neutralização sonora

⁴De fato, o glide é o segmento de análise complexa para todas as teorias fonológicas, pois apresentam características tanto de vogais, quanto de consoantes (Simioni 2011: 35). Assim, a análise do estatuto dos glides na sílaba, implicaria na discussão do próprio glide enquanto segmento, retomando à distinção entre glides subjacentes e, por isso, agrupados com as consoantes, e glides derivados, os quais são apenas fonéticos e seguem o padrão vocálico. Como o PP é uma variedade ainda pouco descrita, esta é uma discussão ainda a ser iniciada.

de alguns pares mínimos, que passam a ser homônimos. Este é o caso de *carro* e *caro*, os quais são ambos produzidos como [ˈkarʊ] ou [ˈkaβʊ], a depender do falante, ou seja, pronunciados de forma idêntica, embora mantenham a distinção semântica.⁵

A lateral /l/, por fim, é foneticamente realizada como uma lateral velarizada [ɫ] ou como um glide labial [w]. A aproximaste labial [w] ocorreu, em nossos dados, somente em fronteira de palavra, como em **social** [sosiˈaw], e, ainda assim, não foi constatada, nesse contexto, em todas as ocorrências analisadas. Em geral, a produção de [l] também foi muito comum em fronteira de palavra, ressilabificando, em alguns casos, para a posição de onset quando seguida por um item lexical iniciado por vogal: **seisentos e ta[la]lunos**.

A consoante nasal /N/ não é especificada para ponto de articulação, sendo foneticamente constatada a partir da nasalização da vogal nucleica, a qual passa a ser longa em relação às vogais orais (cf. Balduino 2018). A nasalização tautossilábica é um fenômeno que atinge vogais tônicas e átonas, sendo observado em cinco vogais [ĩ, ê, ẽ, õ, ũ] e resultando numa alteração do *template* silábico, o qual, com o apagamento de /N/, passa a ser realizado como uma sílaba CV.

As codas /S, R, l, N/, quando opostas na coda, promovem distinção de significado, como em **mar** /maR/ [ˈmar] x **mal** /mal/ [ˈmaɫ] x **mas** /maS/ [ˈmaf], ou /laR/ [ˈlar] x /laN/ [ˈlɛ̃], e podem ser observadas tanto em sílabas tônicas quanto em sílabas átonas, conforme indicado no quadro 1.

Quadro 1 - Distribuição das codas /R/, /S/ e /l/ conforme a tonicidade da sílaba em PP.

	ÁTONA		TÔNICA
	Pré-tônica	Pós-tônica	
/R/	Irmã [irˈmɛ̃]	Líder [ˈlɛ̃dɛr]	Governo [guˈvɛrnõ]
/S/	Mosquita [muʃˈkitɛ]	Anos [ˈanõʃ]	Triste [ˈtɾiʃtɾi]
/l/	Cultura [kuɫˈtʊɾɛ]	Potável [poˈtaveɫ]	Brasil [braˈziɫ]
/N/	Bambu [bɛ̃ˈbu]	Bombom [bõˈbõ]	Canto [ˈkɛ̃tõ]

As formas fonológicas, identificadas na coda do PP, são também possíveis na posição de *onset*, sugerindo que os segmentos licenciados em coda correspondem a um subconjunto da posição de ataque. Conforme Goldsmith (1990), isso acontece em

⁵Essa característica do rótico identificada para o PP também é observada na variedade de português falada na cidade de São Tomé (cf. Bouchard 2017). De acordo com Bouchard (2017), há uma mudança em curso no PST, podendo ser caracterizada pela alta produção da vibrante uvular [r] e da fricativa uvular [ʁ] em detrimento ao tepe [r].

decorrência de a coda ser um licenciador secundário e, por consequência, licenciar menos contrastes do que o *onset* - constituinte que é o licenciador primário e está ligado diretamente ao nó silábico (Goldsmith 1990: 123). Isso posto, assumimos que, fonologicamente, os segmentos licenciados em coda no PP são /N/, /S/, /l/ e /R/, ou seja, fonemas que, a exemplo do PE, possuem ponto de articulação subespecificado (cf. Mateus e D'Andrade 2000), porém são previstos no *onset* em sua forma *default* ou [coronal].

5 Apagamento de /R/ em coda

Como demonstrado na seção anterior, o PP apresenta diferentes variantes de /R/ na coda medial ou final. Nesta seção, investigaremos o apagamento desse segmento em posição de coda, analisando a possibilidade de ocorrência do fenômeno. Para tanto, trabalhamos com 1136 ocorrências, ou 333 itens lexicais distintos, compostas por 572 verbos (50.3%) e 564 não-verbos (49.7%). No *corpus*, a palavra mais frequente foi fazer, correspondendo a 80 ocorrências (7%). Dentre o total de ocorrências, constatamos o apagamento de /R/ em 55.2% dos tokens e a sua realização nos outros 44%, confirmando a produtividade do processo em PP.

Analisando, separadamente, o apagamento de /R/ conforme a classe lexical envolvida, notamos que as formas verbais são mais propícias a não realizarem o rótico em coda, como indicado na tabela 1.

Tab. 1: Percentual de apagamento de /R/ em coda das formas verbais e não-verbais em PP.

	VERBOS		NÃO-VERBOS	
	Ocorrências	%	Ocorrências	%
Apagamento	476	83.2	151	26.8
Realizações	96	17.8	413	73.2
Total	572	100	28	100

Na tabela 1, observamos que, nas formas verbais, o apagamento foi realizado 83.2% das vezes, ao passo que sua realização ficou limitada a 17.8% das ocorrências. De modo inverso, as formas não-verbais favoreceram a realização de /R/ em coda, sendo constatada em 73.2% das produções analisadas e apagada em 26.8% das ocorrências. Concluímos, portanto, que a maior parte do apagamento do rótico ocorre em itens verbais, e a maior concretização de /R/, em itens nominais.

Considerando que a maior parte das formas verbais, cerca de 86.1% das ocorrências,⁶ são formas infinitivas, como trabalhar, podemos levantar a hipótese de que, além da posição em coda, o apagamento de /R/ tenha outras motivações prosódicas, como a fronteira final de palavra. Dessa forma, assim como apontado por Callou e Serra (2012) para o PB, o fenômeno seria mais recorrente em final de palavra do que em seu interior. Para testar essa hipótese, analisamos a realização e o apagamento de /R/ conforme sua posição dentro dos itens lexicais, os resultados são demonstrados na tabela 2.

Tab. 2: Percentual de apagamento de /R/ e de sua realização conforme a posição da sílaba dentro da palavra.

	FRONTEIRA DE PALAVRA		MEIO DE PALAVRA	
	<i>Ocorrências</i>	%	<i>Ocorrências</i>	%
Apagamento	561	89.5	66	10.5
Realizações	143	28.1	366	71.9
Total	704	100	432	100

Entre as 704 ocorrências analisadas em fronteira de palavra, notamos que em 89.5% das vezes houve apagamento de /R/. Por outro lado, esse apagamento foi de apenas 10.5% no meio de palavra. A distribuição percentual contrária é observada em relação à realização do rótico em coda: enquanto o final de palavra não favorece a sua realização, sendo notada em 28.1% dos casos, o meio de palavra constitui um contexto mais propício para sua produção, contabilizando 71.9% das ocorrências. Assim, os resultados indicam que o apagamento do rótico é mais frequente, em PP, na posição de coda final. Essa conclusão é reforçada ao considerarmos o apagamento de /R/ contrastando formas verbais e não verbais apenas em fronteira de palavra, como indicado na tabela 3, bem como em meio de palavra, como demonstrado pela tabela 4.

Tab. 3: Percentual de apagamento de /R/ de verbos e não verbos em final de palavra.

	VERBOS		NÃO-VERBOS	
	<i>Apagamentos</i>	<i>Realizações</i>	<i>Apagamentos</i>	<i>Realizações</i>
Total	86.1% (481/559)	13.9% (78/559)	43.2% (51/118)	56.8% (67/118)

⁶Precisamente 410 ocorrências.

Tab. 4: Percentual de apagamento de /R/ de verbos e não verbos em meio de palavra.

	VERBOS		NÃO-VERBOS	
	<i>Apagamentos</i>	<i>Realizações</i>	<i>Apagamentos</i>	<i>Realizações</i>
Total	7.9% (6/76)	92.1% (70/76)	15.9% (60/377)	84.1% (317/377)

Na tabela 3, observamos que o apagamento de /R/, em final de palavra, ocorre em 86.1% das formas verbais, ao passo que sua realização é restrita à 13.9% das ocorrências. Em relação às formas não-verbais, o fenômeno foi contabilizado em 43.2% dos casos, ao passo que a realização da coda ocorreu em 56.8% dos tokens. Se por um lado, o apagamento é percentualmente propício em final de palavra nas formas verbais, por outro, o fenômeno não parece ser favorecido, ou desfavorecido, nesse mesmo contexto, considerando as formas não-verbais. De fato, embora a maior parte das ocorrências das formas não-verbais seja com o /R/ em coda, o percentual de realizações sem /R/ também não é baixo, sendo avaliado 51 vezes em um total de 122 tokens (41.8%). Na tabela 4, a relação entre a fronteira de palavra e o apagamento de /R/ fica ainda mais perceptível. Em meio de palavra, o fenômeno é desfavorecido, apenas ocorrendo em 7.9% dos verbos e em 15.9% dos não-verbos. Logo, nossa hipótese inicial é confirmada, e atestamos a fronteira de palavra como domínio favorável à ocorrência do apagamento de /R/ em coda.⁷ Considerando, somente a posição de coda final, notamos que, grande parte da realização de /R/ nesse ambiente, era engatilhada pelo contexto sonoro sucessor à palavra-alvo. No geral, quando a palavra terminada por uma coda /R/, geralmente um verbo, era seguida por um item lexical iniciado por vogal, havia rerssilabificação. Logo, em PP, /R/, originalmente uma coda, é rerssilabificado, como tepe [r], o qual passa ocupar a posição de *onset*, formando uma sílaba CV com a vogal que antes constituía uma sílaba V, como indicado em já não vou faze[ri]sso. O maior percentual de apagamentos no fim dos itens lexical, em conjunto com a possibilidade de rerssilabificação neste mesmo domínio, indica que a borda final das palavras é mais suscetível, em PP, ao cancelamento de /R/, ao passo que a posição interna é mais resistente ao fenômeno.

A produtividade do apagamento de /R/ em coda, em consonância as diferentes realizações do rótico nesta posição silábica, a qual varia de uma vibrante múltipla

⁷É preciso salientar que, ao nos referirmos ao final de palavra, estamos assumindo o conceito de fronteira de palavra prosódica, o qual nem sempre coincide com a fronteira de palavra morfológica, já que aquela pode ser igual, maior ou menor que esta.

alveolar a um zero fonético, pode ser interpretada como um processo de enfraquecimento segmental em direção à simplificação silábica para uma estrutura CV (Callou 1987: 21). Seguindo a proposta de Callou et al. (1994) para o PB, é possível construir um *continuum* com as diferentes realizações do rótico coda em PP, indo de um elemento menos sonoro a um mais sonoro, até culminar em um zero fonético: [r] → [r̥] → [h] → [r̥] → [ʁ] → [r̥] → 0. De acordo com essa perspectiva, as possibilidades fonéticas de /R/ em coda, inclusive seu cancelamento, poderiam ser explanadas conforme uma simplificação articulatória, em que os sons que envolvem articulações mais complexas podem variar com sons menos complexos, podendo, inclusive, serem apagados (Callou et al. 1994). O apagamento de /R/ apontaria, então, a uma tendência do PP, à semelhança do PB, em buscar o padrão CV, ao contrário do PE, que, no geral, mantém a estrutura CVC (Brandão et al. 2003).

O cancelamento do segmento /R/ é, então, uma mudança sonora que ocorre na realização fonética dos itens lexicais, embora seu domínio de aplicação seja fonológico, como a fronteira de sílaba e a fronteira de palavra prosódica. Na ressilabificação, a fronteira de palavra também é relevante: quando está em final de palavra, o segmento /R/ pode ser dissociado da coda e, em seguida, ser associado em um onset silábico, formando uma sílaba CV com a vogal em início de palavra do item seguinte. O mesmo processo é realizado em casos de produção de vogal epentética em final de palavra. Em PP, em alguns casos, observou-se a presença de uma vogal alta, ora [i], ora [u], em fronteira de palavra, seguindo o rótico em coda. Este, então, é reinterpretado, passando a ocupar a posição de *onset* silábico.

Discutido o apagamento de /R/, analisaremos, na próxima seção, se este é um fenômeno capaz de atingir /S/, observando, caso sua ocorrência seja atestada, quais são os fatores favoráveis para o cancelamento da fricativa.

6 Apagamento de /S/ em coda

A partir da análise de um corpus formado por 2.304 ocorrências, ou 486 itens lexicais distintos, observamos que a sibilante em coda silábica pode ser elidida em PP. Esse apagamento foi constatado em 12.3% dos dados, enquanto sua realização foi verificada em 87.7% das ocorrências. Distintamente do apagamento de /R/ em coda, o qual ocorreu 55.2% das vezes, o apagamento de /S/, é um processo menos produtivo nesta variedade, demonstrando que a fragilidade da coda não é idêntica para todas as consoantes (Rodrigues 2012). Em PP, assim como em PB, o apagamento da sibilante possui interface morfológica, relacionando-se à marcação de plural. Em geral, em 89.3% dos apagamentos detectados, tínhamos a não marcação do plural simultaneamente à elisão de /S/. Todavia, este não foi o único contexto para a elisão da coda sibilante, sendo o /S/ elidido, também, de itens como menos, simples e mesmo. Conscientes, então, dessa possibilidade de apagamento em dados em que /S/

não apresentava qualquer relação com a marca de plural, da interface morfológica entre o apagamento de /S/ e a não marcação do plural, bem como do fato do plural ser marcado, em português, por um sufixo adjungido ao final do lexema, podemos analisar a possibilidade da fronteira de palavra, assim como no caso de /R/, ser favorável ao apagamento de /S/.

Observando a tabela 5, notamos que, entre os poucos casos de apagamento de /S/, a fronteira de palavra, com 14.1% das não realizações da sibilante, constitui um ambiente mais propício para o processo do que o meio de palavra, onde o apagamento foi verificado apenas 4,5% das vezes. A realização de /S/ em coda, por sua vez, quer em fronteira de palavra (85.9%), e, principalmente, em meio de palavra (95.5%), é mais produtiva.

Tab. 5: Percentual de apagamento de /S/ e de sua realização conforme a posição da sílaba dentro da palavra.

	FRONTEIRA DE PALAVRA		MEIO DE PALAVRA	
	Ocorrências	%	Ocorrências	%
Apagamento	260	14.1	23	4.5
Realizações	1511	85.9	510	95.5
Total	1771	100	533	100

Restringindo nossa análise apenas às ocorrências em que constatamos o apagamento de /S/, a atuação da fronteira de palavra como contexto favorável para a elisão fica mais evidente. Dessa forma, na tabela 6, verificamos que, quando há apagamento da sibilante, este ocorre em 91.9% dos casos em final de palavra e somente 8.1% das vezes em meio de palavra.

Tab. 6: Apagamento de /S/ em final e em meio de palavra.

	APAGAMENTO DE /S/	
	Fronteira de Palavra	Meio de Palavra
Total	91.9% (260/283)	8.1% (23/283)

Na tabela 6, através da distribuição percentual da elisão da sibilante, é possível defender que, em PP, o contexto segmental que antecede a coda /S/ possa influenciar o seu apagamento ou realização, como já demonstrado por alguns estudos sociolinguísticos dedicados ao PB (cf. Pedrosa e Hora 2006). Assim sendo, como o apagamento de /S/ é favorecido em fronteira de palavra, o ambiente segmental anterior, desde que em sílabas átonas, é restrito a /a, u, i/, aumentando a ocorrência de elisão neste contexto.

Quando o /S/ em fronteira de palavra não era apagado, frequentemente ele é rressilabificado como onset da sílaba seguinte, se esta é iniciada por uma vogal. Ao ser rressilabificada, a sibilante tende a se realizar como uma fricativa coronal sonora [z], caracterizada por ser [+anterior], como verificado em **todo**[za]lunos, e previsto em PB e em PE. Todavia, é comum encontrarmos, também, a rressilabificação de /S/ como fricativa palatal, identificada como [-anterior], como em **mai**[ʒɛ] **bom**.⁸ A realização de [ʒ] da sibilante em coda rressilabificada não é descrito em PB e, em PE, é assinalada como pouco frequente, mais comum na fala das pessoas mais jovens (cf. Rodrigues 2003; 2012).

A esse respeito, Rodrigues (2003) pontua, que a realização da sibilante palatal em PE, está condicionada, ainda, ao contexto seguinte à vogal inicial do item lexical contíguo à /S/ em fronteira de palavra. Para a autora, a produção de [ʒ] em ambiente propício à rressilabificação ocorre, sobretudo, no encontro de sibilantes, momento em que há a fusão dos dois segmentos /S/ e a realização adotada é a da consoante do ataque subsequente, resultando na produção de apenas uma sibilante: **vamo**[ʒ]perar (Rodrigues 2003: 240). Esse processo também é observado em PP e, frequentemente, notamos a realização de [ʒ] como resultado de uma possível fusão entre as fricativas, originalmente em codas de sílabas distintas, exemplificada por sequências como **ma**[ʒ]pera. Nos casos em que é detectada a fusão, a realização da fricativa recebe o vozeamento da coda da segunda palavra, o que nos leva ao questionamento se, de fato, estamos diante de uma fusão, ou se, o processo é resultado do apagamento da coda da primeira palavra, mais o apagamento da vogal inicial da segunda palavra. Em PP, a elisão da vogal inicial [i] quando seguida por uma coda sibilante, é recorrente, demarcando pronúncias como **escala** [ʃkalɐ] e **explicar** [ʃpli'ka], mesmo quando a palavra precedente não termina com coda /S/ como em **todo esforço**: **todo** [ʃ'forsu]. Fatos como esses nos levam, então, a assumir a hipótese que privilegia o apagamento em detrimento da fusão.

Comparado ao apagamento de /R/, podemos pontuar que a elisão de /S/ em coda silábica é menos produtiva em PP, sustentando o fato de que, embora o cancelamento das codas seja um processo comum nesta variedade, ele não ocorre de forma uniforme entre os diferentes segmentos licenciados nesta posição. Além disso, distintamente de /R/, /S/ não apresenta tanta variação das formas fonéticas, e, por isso, não permite o estabelecimento de continuum sonoro que ilustre o processo de enfraquecimento gradual em direção ao zero fonético. Em geral, o apagamento de /S/ foi também favorecido em final da palavra, corroborando a importância da fronteira prosódica para ocorrência do fenômeno. Assim como /R/, /S/ pode ser rressilabificado em *onset*. Esse processo tem como domínio a fronteira de palavra prosódica e ocorre quando o primeiro segmento da palavra seguinte é uma vogal. Distinguindo-se do PB, a rressilabificação das sibilantes não é limitada apenas à ocorrência alveolar da fricativa sonora, podendo ser constatada, também, com a fricativa palatal, ocorrência prevista em alguns dialetos do PE (cf. Rodrigues 2012).

⁸Mais foi monotongado neste exemplo.

7 Considerações Finais

Em PP, a coda pode ser preenchida por /N, R, S, l/. Tais segmentos apresentam diferentes realizações fonéticas, sendo que a sibilante e, especialmente, os róticos, tendem a possuir um maior número de variação, inclusive sendo apagadas nessa posição. O apagamento de /R/ e /S/ em coda é um processo recorrente em PP, entretanto, não podemos afirmar que a debilidade da coda é uniforme para esses segmentos, pois os róticos e as sibilantes apresentam índices percentuais de produtividade distintos. Em geral, enquanto o apagamento do rótico pôde ser observado em 55.2% das ocorrências analisadas, a sibilante foi elidida em apenas 12.3% das vezes. Isso nos leva a concluir, a exemplo de estudos anteriores dedicados ao PB e ao PE (cf. Pedrosa e Hora 2007; Rodrigues 2012), que, na variedade do Príncipe, embora a coda seja, de fato, um domínio suscetível a apagamentos e variações, sendo o constituinte mais frágil da sílaba (cf. Selkirk 1982), essa fragilidade não atinge todas as codas com a mesma intensidade ou do mesmo modo.

A coda silábica, em PP, corresponde, então, ao domínio do apagamento de róticos e sibilantes.⁹ Todavia, ainda que este seja um fator básico para a ocorrência do fenômeno, ele, por si só, não explica a diferença de produtividade entre os processos em meio e em fronteira de palavra. A fronteira de palavra, tanto no caso do apagamento de /R/, quanto no de /S/, foi o locus de maior frequência do processo, sendo produzido em 89.5% dos casos detectados para /R/ e em 91.9% dos casos para /S/. Dessa forma, observamos que o cancelamento de /R/ e /S/ possui motivação prosódica e é sensível à fronteira, seja esta silábica, ou de palavra. Por fim, concluímos que, em PP, a posição interna de palavra é tendencialmente resistente à concretização dos apagamentos, e, por isso, as realizações segmentais de /R/ e /S/ foram constatadas, respectivamente, em 71.9% e 95.5% dos casos neste contexto.

Este artigo apresentou o quadro geral da distribuição dos segmentos licenciados em coda no PP, focando nos processos de apagamento do rótico e da sibilante nesse domínio. É importante, em trabalhos futuros, investigar as tendências percentuais levantadas tendo em vista modelos estatísticos que possam atestar a relevância de fatores linguísticos e externos para ocorrência do apagamento de /R/ e /S/ na coda no PP. É interessante, também, que os resultados aqui apresentados sejam analisados a partir de dados de fala controlada, possibilitando, assim, o isolamento de contextos que possam limiar ou favorecer a realização de tais processos. Ademais, de modo a caracterizar a sílaba no PP, é necessária a verificação da possibilidade de implementação de outros fenômenos de enfraquecimento, como a vocalização da lateral, apagamento e ressilabificação identificados nesse domínio. Por fim, considerando a ecologia multilíngue na qual o PP está inserido, é preciso averiguar o licenciamento em coda, bem como a implementação de fenômenos nesse domínio, em cotejo com o *lung'le* e o *kabuverdianu*, línguas em contato com o português falado na ilha do Príncipe (Agostinho et al. 2016).

⁹O apagamento do rótico, além da coda, é comum, também, na posição de C2 de um onset complexo.

Referências

Agostinho, Ana Livia. 2016. Róticos em contexto intervocálico no Português da Ilha do Príncipe: fonologia e educação. In: IX ENCONTRO DA ABECS. Brasília, Universidade de Brasília, 28-30 de novembro.

Agostinho, Ana Livia; Bandeira, Manuele & Araujo, Gabriel. O Lung'le na Educação Escolar de São Tomé e Príncipe. *Trabalhos em Linguística Aplicada* 55: 591-618.

Araujo, Gabriel Antunes de. 2019. Há uma política linguística para o português em São Tomé e Príncipe? Manuscrito, inédito.

Balduino, Amanda Macedo. 2018. A nasalidade vocálica no português falado em São Tomé e Príncipe. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Bisol, Leda. 1999. A sílaba e seus constituintes. In Neves, Maria Helena de Moura (org.) *Gramática do Português culto falado: novos estudos*, 701-742. Campinas: Editora da Unicamp.

Boersma, Paul & Weenink, David. 2016. Praat: doing phonetics by computer (Version 5.3.82) Computer Program, 2016. Disponível em: <<http://www.praat.org>>. Acesso em: 20 jan. 2018.

Bouchard, Marie. 2017. Linguistic Variation and change in the Portuguese of São Tomé. Tese de Doutorado, New York University.

Brandão, Silvia; Mota, Maria Antônia & Cunha, Claudia. 2003. Um estudo contrastivo entre o português europeu e o português do Brasil: o -R final de vocábulo. In Brandão, Silvia & Mota, Maria Antônia (orgs.) *Análise contrastiva de variedades do português*. Rio de Janeiro: In-Fólio.

Brandão, Silvia; Pessanhna, David; Pontes, Stefany & Corrêa, Monique. 2017. Róticos na variedade urbana do português de São Tomé. *PAPIA* 27: 293-315.

Callou, Dinah & Serra, Carolina. 2012. Variação do rótico e estrutura prosódica. *Revista do GELNE* 14: 41-58.

Callou, Dinah; Leite, Yonne & Moraes, João. 1994. Variação e diferenciação dialetal: a pronúncia do /r/ no português do Brasil. In Koch, Ingedore Grunfeld Villaça. *Gramática do Português Falado*, 465-493. Campinas: Editora da Unicamp/FAPESP.

Callou, Dinah. 1987. Variação e distribuição da vibrante na fala urbana culta do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Christofoletti, Alfredo. 2013. Ditongos no português de São Tomé e Príncipe. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Goldsmith, John. 1990. A. Syllable Structure. In Goldsmith, John. *Autosegmental and metrical phonology*, 103-140. Nova Jersey: Wiley-Blackwell Publishing.

Hora, Dermeval; Pedrosa, Juliane & Cardoso, Walcir. 2010. Status da consoante pós-vocálica no português brasileiro: coda ou onset com núcleo não preenchido foneticamente? *Letras de Hoje* 45: 71-79.

Pedrosa, Juliane & Hora, Dermeval. 2007. Análise do /S/ em coda silábica: uma proposta de hierarquização dos candidatos gerados. *Revista Virtual de Estudos da Linguagem – ReVEL*. Edição especial n. 1.

INE. 2011. Instituto Nacional de Estatística (INE): São Tomé e Príncipe em Números. São Tomé: 2001. Disponível em: <http://http://www.ine.st/2012.html>

Mateus, Maria Helena & D'Andrade, Ernesto. 2000. *The Phonology of Portuguese*. Oxford: Oxford linguistics.

Mateus, Maria Helena & Rodrigues, Celeste. 2004. A vibrante em coda no Português Europeu. Actas do XIXo Encontro.

Rodrigues, Celeste. 2012. Todas as codas são frágeis em português europeu? *Revista Linguística* 8: 138-149.

Rodrigues, Celeste. 2003. *Lisboa e Braga: Fonologia e Variação*. Lisboa: FCT-FCG.

Selkirk, Elizabeth. 1982. The syllable. In Hulst, Harry & Smith, Norval (eds.) *The Structure of Phonological Representations*, 337-383. Dordrecht: Foris.

Simioni, Taise. 2011. Uma Análise dos Vocóides Alto em Português Brasileiro: Relações entre Silabificação e Atribuição do Acento. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Recebido: 06/03/2019

Aprovado: 24/05/2019

O bantuísmo ‘marimba’: da percussão à feitiçaria

The bantuism ‘marimba’: from percussion to witchcraft

Alzenir Mendes Martins de Menezes

*Leiden University, Leiden, the Netherlands; Musée
Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, Belgique*
alzenirm3@hotmail.com

 <http://orcid.org/0000-0001-8527-6652>

Jacky Maniacky

*Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren,
Belgique*

jacky.maniacky@africamuseum.be

 <http://orcid.org/0000-0002-9402-1886>

Rosa Maria de Lima Ribeiro

*Fundação Universidade Federal de Rondônia/UNIR,
Brasil; Leiden University, Leiden, the Netherlands;
Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren,
Belgique*

rosa.unir@unir.br

 <http://orcid.org/0000-0002-6114-1806>

Abstract: African contribution to the lexicon of the Brazilian Portuguese language have been a recurring theme in linguistics since the 19th century. Soares (1942), Mendonça (2012[1933]), Raimundo (1933), and Silva Neto (1950) developed important works considered pioneers of the genre. The ‘Glossário de bantuismos brasileiros presumidos’, by Angenot et al. (2013), includes the word ‘marimba’ designating ‘musical instrument’, ‘xylophone species’ and ‘species of drum’, recorded in three important dictionaries of the Portuguese language. We show that ‘marimba’ is a Brazilian bantuism that designates ‘percussive musical instrument’ and comes from the reconstructed bantu stem *-dìmbà ‘slit

drum, lamellophone, (board of) xylophone’ with a distribution across almost the entire bantu area (BLR3). It is shown that this stem is derived from a proposed verb °-dìmb- for ‘to hit, to strike’. As for the meaning ‘witchcraft’, beside the already reconstructed form * -dìmbà for which we have refined the meaning to “(ingrediente for) charm”, two different stems have been identified: ° -dèmbà, from cognates in various bantu subregions and in the bantuisms of Brazil, and °-dìmbà identical to that of the musical instrument. Therefore, although it is common to find the musical instrument ‘marimba’ also used for witchcraft and, in some languages, identical reflexes for meanings related to these two contexts, distinct stems should also be reconstructed in Bantu. The two latter osculent forms has revealed a possible link with verb stems and they attest a derivation in cl. 1/2 with the meaning “witch”.

Keywords: Marimba; musical instrument; witchcraft; lemba; bantu.

Resumo: Os estudos relacionados às contribuições africanas no léxico da língua portuguesa brasileira vêm sendo tema recorrente na área da linguística desde o século XIX. Soares (1942), Mendonça (2012, primeira edição em 1933), Raimundo (1933) e Silva Neto (1950) desenvolveram importantes obras, consideradas iniciais, abordando essa temática. O ‘Glossário de bantuísmos brasileiros presumidos’, de Angenet et al. (2013), apresenta o vocábulo ‘marimba’ designando ‘instrumento musical’, ‘espécie de xilofone’ e ‘espécie de tambor’, registrado em três importantes dicionários da língua portuguesa. ‘Marimba’ é um bantuísmo brasileiro que designa ‘instrumento musical percutido’ e provém do tema bantu reconstruído *-dìmbà ‘tambor de fenda, lamelofone, (placa de) xilofone’ com distribuição em quase toda a área bantu (BLR3). Mostrar-se-á que esse tema é derivado de uma proposta de forma verbal °-dìmb- para ‘bater, dar um golpe’. Para o sentido ‘feitiçaria’, além de um tema *-dìmbà já reconstruído, cujo sentido foi refinado designando “(ingrediente para) encanto”, identificou-se dois temas sensivelmente diferentes: ° -dèmbà, aqui apresentados e evidenciados em línguas pertencentes às muitas sub-regiões bantu e nos bantuísmos do Brasil e °-dìmbà, idêntico ao do instrumento musical. Portanto, apesar de ser comum encontrar o instrumento musical ‘marimba’ utilizado também para feitiçaria e de, em algumas línguas, serem atestados reflexos idênticos para sentidos relacionados aos dois contextos, temas distintos devem também ser reconstruídos em bantu. As duas últimas formas osculantes revelaram um vínculo possível com temas verbais e atestam uma derivação em cl. 1/2 com o sentido “feitiçeiro”.

Palavras-chave: Marimba; instrumento musical; feitiçaria; lemba; bantu.

1 Introdução

Os instrumentos musicais africanos são característicos por terem um som melódico e harmonizador. Ao tocar um instrumento musical, expressa-se os sentimentos através dos ritmos da música. A comunicação musical é um meio de manifestação cultural.

Os idiofones são instrumentos musicais em que o próprio corpo entra em vibração e são compostos por matérias rígidas (vegetais, animais ou minerais) e, subdividem-se de acordo com a maneira em que são tocados. O movimento vibratório é causado por um dos modos de entrecuques: percussão, golpes leves ou fricção (Schaeffner 1936).

Certas comunidades africanas utilizam instrumentos musicais nas manifestações religiosas, rituais, eventos cerimoniais, como, por exemplo, no culto Lemba na região congo, onde a feitiçaria é utilizada como medicina tradicional e, no ritual de cura de um doente, os sacerdotes Lemba sacrificam animais para comer, fazem uso de medicação (ervas, carvão, cal, argila, galhos, lodo, grãos, penas de pássaro, pele e chifre de antílope, etc.), de oferendas aos espíritos, de bebidas, de orações, cantos e danças, ao som de tambores como o 'nkoko', um tambor de madeira medindo entre 20 a 28 cm de comprimento e 8 cm de largura (Stenström 1969: 39). Na cerimônia, o doente é feito sacerdote, e, como parte do ritual, ele deve inserir sua mão dentro de um tambor 'mukonzi' feito de tronco oco (Ibid., p. 51).

É notório que os ritualismos operam com música, o que também evidencia a língua kongo (H16), onde atesta-se 'dimba' 'petit tambour cylindrique que bat le ngangangombo' (Laman 1936: 118), sendo o 'nganga a ngombo' o feitiçeiro¹.

Neste trabalho, pretende-se fazer um levantamento nas línguas bantu visando identificar as correspondências para o vocábulo 'marimba' registrado na obra de Angenot et al. (2013) e buscar a origem desse termo. O bantuísmo brasileiro 'marimba' encontra-se registrado em três importantes dicionários da língua portuguesa: Novo Dicionário Aurélio (Ferreira 2014), Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (Cunha 2010) e Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (Houaiss 2009).

¹O adivinhador, mais precisamente (Bentley 1887: 240).

Nesse sentido, serão abordados e discutidos dois temas que correspondem ao termo ‘ma-rimba’, registrados no BLR3² : *-dìmbà ‘instrumento musical, tambor, lamelofone, xilofone’ e *-dìmbà ‘encanto, feitiçaria’. Através dessa abordagem, paralelo ao tema existente *-dìmbà, será proposto o novo tema °-dèmbà para ‘encanto, feitiçaria’. As atestações nas várias línguas bantu apontam as correspondências regulares para cada tema, reconstruído e proposto, bem como ligações verbais onde será apropriado. Mostrar-se-á a necessidade de se reconstruir uma forma idêntica à *-dìmbà ‘instrumento musical, tambor, lamelofone, xilofone’ para poder considerar todos os cognatos coletados.

2 A feitiçaria e os instrumentos musicais

2.1 Feitiçaria

A feitiçaria, na África bantu, está baseada em crenças e práticas ritualísticas com uso de medicamentos e feitiços relacionados à vida e à morte, doenças, má sorte e às diversas infelicidades. Praticamente todos os infortúnios são atribuídos à feitiçaria ou bruxaria, que tanto homens quanto mulheres podem praticar, como detentores de saberes relacionados à preparação de medicamentos, adivinhação, abrandamento de espíritos ancestrais, identificação e eliminação de feitiçeiros do mal (Larson 1980).

Segundo Baeke (2004), o conjunto de forças sobrenaturais vão da feitiçaria destruidora de vidas humanas ao poder de fazer feitiços com o objetivo de prejudicar colheitas, animais domésticos, etc., cujos feitiçeiros ou bruxos podem se metamorfosear em animais como a coruja, o leopardo ou em cachorro para se transportar até a sua vítima, utilizando, para tanto, amuletos, instrumentos de adivinhação (ex. alguns instrumentos musicais), palavras pronunciadas em público, em reuniões familiares, assembleias rituais e festas.

No Brasil, as palavras feitiçaria e bruxaria são utilizadas como sinônimas. Todavia, é interessante notar uma diferença em certas comunidades bantu, assinalada por Larson (1980): o bruxo pode ferir as vítimas sem realizar rituais, sem pronunciar

² Ver Bastin et al. (eds.) 2002.

nenhum feitiço e sem remédios, constituindo a bruxaria como um ato psíquico; já o feiticeiro pode realizar tais práticas em rituais e com remédios. Contra ambos, eles fazem uso de adivinhos, oráculos e remédios.

2.2 *Instrumentos musicais percutidos*

Os idiofonos à percussão constituem grande parte dos instrumentos musicais africanos. Dentre eles destacam-se os instrumentos à percussão direta: os xilofones e os tambores de madeira ou tambores de fenda. Os xilofones são encontrados em diversos tipos, desde pequenos, médios e grandes. São fabricados, geralmente, com 1 ou até 16 lamelas (feitas com pedaços de madeira de forma retangular, sempre do mesmo tamanho postas uma ao lado da outra) e são distinguidos também segundo o número de ressonadores (cabaças ou caixas em madeira). Alguns xilofones são retos, outros são curvados e podem ser tocados por mais de um músico.

Fig. 1: Xilofone. Fonte: MO.0.0.39700, collection MRAC Tervuren; photo J. Van de Vyver, ©MRAC Tervuren.

Os tambores de madeira ou tambores à fenda são instrumentos ocios, feitos com troncos de árvores, munidos de uma ou duas aberturas (fendas) e que se toca com o auxílio de duas baquetas, recobertas ou não por um tipo de borracha, que podem atingi-lo por dentro ou por fora. Seu som é semelhante ao som do xilofone. Em geral, são encontrados em forma cilíndrica, trapezoidal e zoomórfica. Há os cilíndricos, de tamanho médio a pequeno, que possuem decoração na parte superior (escultura de uma cabeça (antropomorfe)). Outras formas também são encontradas, por exemplo, em forma de tulipa e em forma de barco. Os maiores tambores de madeira são cilíndricos (grosso tronco de uma árvore grande) e tem função específica de transmitir mensagens (Gansemans 2008).

Fig. 2: Tambor de fenda. Fonte: MO.2009.1.2, collection MRAC Tervuren; photo J. Van de Vyver, ©MRAC Tervuren.

Os lamelofones são instrumentos musicais constituídos por pequenas lamelas, em diferentes números, postas sob uma pequena peça de madeira (prancheta, decorada geometricamente) embutida, ou não, a um ressonador (cabaça, caixa de madeira ou carapaça) que faz repercutir o som. Estes instrumentos são tocados à golpes leves, percutidos indiretamente, utilizando os dois dedos polegares.

Fig. 3: Lamelofone. Fonte: MP.0.0.2096, collection MRAC Tervuren; photo B. Schmidt, 1973, ©MRAC Tervuren.

2.3 Instrumentos musicais utilizados na 'feitiçaria'

Além da função musical, alguns tipos de lamelofones são característicos por possuírem finalidades especiais dentro de uma dada comunidade. Por exemplo, o lamelofone 'mbira', instrumento antigo, é usado em cerimônias espirituais e é tocado para chamar os espíritos ancestrais, e sua principal função é servir de meio de comunicação entre os vivos e os mortos na região de Zimbábue (Matiure 2013).

Stenström (1969: 39/51) apresenta dois tipos de tambores utilizados no culto Lemba, na região kongo (H16), que acompanham os cantos e danças no ritual de cura de um doente e feitura de sacerdote. E ainda um tambor simbólico (miniatura) “ngoma”, contendo unhas e cabelo, como parte da “Lemba chest” (Ibid., p. 56), que contém os ingredientes necessários para o ritual de feitiçaria.

Redinha (1984: 131) menciona o xilofone ‘marimba’ ou ‘ndjimba’ como um instrumento musical real utilizado pelos Lundas em práticas divinatórias e religiosas. Essa espécie de xilofone é reduzida a duas ou quatro teclas.

Em Ruanda, um tipo de tambor chamado ‘karinga’, tambor ritual, foi usado pelo rei com a finalidade de pronunciar uma sentença de morte (Gansemans 1988). Espécies de chocalhos são instrumentos musicais utilizados por curandeiros, feiteiros e adivinhos em rituais mágicos religiosos (Gansemans 2008).

Outros exemplos de instrumentos musicais utilizados como objetos de feitiçaria com os chokwe de Angola são “ngoma” e “tchinguvu”, amuletos em forma de miniaturas, usados na cintura contra as doenças de peito (Martins 1993).

Com as formas de tipo ‘marimba’, tem por exemplo ‘dimba’ para tambour de devin’ registrado em kituba (H10A) por Swartenbroeck (1973: 53) e ‘dimba’ para ‘petit tambour cylindrique que bat le nganga ngombo’ por Laman (1936: 118).

3 Bantuísmo brasileiro: o vocábulo ‘marimba’ registrado em três dicionários da língua portuguesa

O Glossário de Bantuísmos Brasileiros Presumidos (Angenot et al. 2013) registra o vocábulo ‘marimba’ com as descrições:

- a) ‘instrumento musical, espécie de xilofone, piano velho e desafinado’ (Castro 2001);
- b) ‘espécie de tambor’ (Mendonça 2012);
- c) ‘instrumento musical’ (Freitas, s/d);
- d) ‘instrumento musical composto de pequenas lâminas de vidro ou metal, oblongas e com o som graduado’ (Raimundo, 1933).

No ‘Novo Dicionário Bantu do Brasil’, de Lopes (2003), o vocábulo ‘marimba’ é descrito como ‘espécie de xilofone rústico’.

Observa-se que o vocábulo preservou o prefixo nominal de classe 6 **ma* que de origem é uma forma plural (Kadima 1969). Portanto, ‘marimba’ <³ *-*dìmbà*⁴ (1)⁵ cl. 5/6⁶ ‘instrumento musical, xilofone, lamelofone, tambor’, 980⁷, 981 e 982, CS 576⁸ (Guthrie 1970, BLR3).

O vocábulo ‘marimba’ está registrado em três principais dicionários da língua portuguesa. Destaca-se, aqui, as obras:

- Novo Dicionário Aurélio (Ferreira 2014):

instrumento de percussão: série de lâminas graduadas em escala, percutidas com duas baquetas e dispostas sobre cabaças ou tubos de metal.

- Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (Cunha 2010):

‘instrumento músico’ 1681. Do quimbundu *ma’riṃa*, do prefixo *ma-* e ‘*riṃa*’ tambor.

- Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (Houaiss 2009):

- a) espécie de tambor tocado pelo povo cafre;
- b) instrumento de percussão constituído por placas de madeira formando um teclado, percutidas por duas baquetas, tendo cabaças como ressoadores; marimbau;
- c) *berimbau* (‘instrumento idiofone’);
- d) piano de má qualidade.

³ Lê-se ‘provém de’.

⁴ O asterisco indica formas reconstruídas hipoteticamente em proto-bantu, através do estudo histórico-comparativo.

⁵ A numeração entre parênteses indica o grau de fiabilidade dada para cada reconstrução do BLR3 de acordo com aspectos que envolvem a análise dos reflexos; sempre citado ao lado do tema ou forma. Por exemplo, a fiabilidade (1) significa que a reconstrução é uma proto-forma segura e geral.

⁶ Classes nominais que marcam as flexões singular e plural nas línguas bantu.

⁷ Número de entrada de identificação (index) para cada reconstrução do BLR3, citado depois do sentido; será sempre apresentado, nesse trabalho, entre vírgulas, quando vier antes da série comparativa (CS).

⁸ Número de série comparativa (CS), indicador de ordem para as reconstruções de Guthrie (1970), aqui, citado depois do index, antecedido da sigla CS.

A descrição mencionada no primeiro dicionário (Ferreira 2014) fala de um tipo de xilofone, instrumento musical. Este instrumento é utilizado notadamente na província Tete, região central de Moçambique (Silva 2016).

O segundo dicionário (Cunha 2010) cita 'tambor' para o significado de 'marimba'. Houaiss (2009) cita quatro significados, 'tambor', 'xilofone', 'berimbau' e 'piano'. A terceira descrição mencionada por Houaiss (2009) refere-se à relação que ele faz do vocábulo 'marimba' com 'berimbau', onde o mesmo o cita com origem duvidosa e diz que provavelmente vem do kimbundu 'mbirim'bau', palavra nunca encontrada na literatura sobre esta língua.

4 O Léxico Bantu Reconstruído - BLR3 (2002)

O BLR3 é a terceira versão de uma base de Reconstruções Lexicais Bantu contendo quase 10 mil entradas lexicais. A primeira versão desse trabalho foi criada em 1969 por Achille E. Meeussen no Museu Real da África Central - Tervuren, Bélgica (MRAC). Ainda como documentos manuscritos, foi compartilhada com outros linguistas interessados que, mais tarde, em 1980, fizeram uma publicação póstuma.

A partir de então, esse projeto foi transferido para um banco de dados computadorizado e tornado público em 1998 como Bantu Lexical Reconstructions 2 (BLR2). Hoje, existe a nova edição (BLR3) revisada por Bastin, Mumba e Schadeberg (2002) que visou algumas mudanças na classificação das entradas das reconstruções (gerais e regionais), bem como adições e correções. Esse banco de dados é colaborativo e acessível para o uso de pesquisadores nas línguas bantu, principalmente para aqueles que trabalham na área comparativa.

Neste estudo, destacam-se as entradas *-dìmbà (1) cl. 5/6 'instrumento musical, lamelofone, tambor, xilofone', 980, CS 576 atestada nas zonas⁹ C, D, G, J, K, L, M, N, P, R, S e *-dìmbà (5) cl. 7 'encanto, feitiçaria', 5837, atestada nas zonas L e M.

4.1 O tema *-dìmbà (1) cl. 5/6 'instrumento musical, lamelofone, tambor, xilofone', 980, CS 576

O BLR3 registrou dois temas semelhantes para designar 'instrumento musical' e 'encanto, feitiçaria'. O tema que designa 'instrumento musical' foi reconstruído com a vogal /i/ de segundo grau de abertura em posição V1 e padrão tonal BB¹⁰ *-dìmbà (1) cl. 5/6. Para designar 'encanto, feitiçaria' o tema reconstruído *-dìmbà (5) porta a vogal /i/ de primeiro grau de abertura em posição V1 e o mesmo padrão tonal BB que o tema precedente.

⁹ As regiões linguísticas bantu estão divididas em 16 zonas geográficas A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R e S (Guthrie 1948; Maho 2009).

¹⁰ Utilizar-se-á B para baixo e A para alto.

4.1.1 *-dìmbà (1) cl. 5/6 ‘instrumento musical, lamelofone, tambor, xilofone’

De classe nominal 5/6, o tema reconstruído *-dìmbà (1) foi atestado pelo BLR3 nas zonas C, D, G, J, K, L, M, N, P, R e S para os sentidos ‘instrumento musical, lamelofone, piano de mão, tambor’, 980, 981, 982, CS 576, com indicação de possibilidade de difusão recente. As atestações para essa forma estão elencadas de acordo com cada sentido, também em línguas pertencentes às zonas complementares A, B, F e H.

4.1.1.1 O sentido ‘tambor’

O tema *-dìmbà (1) cl. 5/6 também foi reconstruído com o sentido ‘tambor’, 981, CS 576 pelo BLR3. O corpus de dados permitiu atestar o significado ‘tambor’ nas zonas A, B, C, D, H, JD, K e L.

Exemplos:

A24	duala	èlimbi, bè	cl. 7/8 ¹¹	‘tambour à fente’	(Iltmann 1976: 165)
A33b	kombe	elimbe	cl. 7/8	‘tambor (cuando es un palo abierto con una ranura en medio, pero sin piel’	(Fernández 1951: 496)
B42	sangu	dèmbà	cl. 5/6	‘drum’	(Idiata 199x)
C36d	lingala	dimà	cl. 9/10	‘tambour, tam-tam’	(Kawata 2003: 208)
C45A	beo	elémbe	cl. 7/8	‘tambour’	(Gérard 1924: 158)
D28	holoholo	-limba	cl. 3/4	‘tam-tam’	(Coupez 1955: 147)
D28	holoholo	mulimba	cl. 3/4	‘tamtam trapézoidal’	(Schmitz 1912: 401)
D32	bira	kilembé	cl. 7/8	‘tambour’	(Dz’ba 1972: 160)
H10a	kituba	dimba	cl. 7/8	‘tambour de devin’	(Swartenbroeckx 1973: 53)
H16	kongo	dimba	cl. 5/6	‘petit tambour cylindrique que bat le ngangangombo’	(Laman 1936: 118)
H16g	ntandu	diimba	cl. 5/6	‘kleine trom’	(Daeleman 1966: 88)
JD531	tembo	múlimba, mílimba	cl. 3/4	‘tambour battu à l’occasion de l’intronisation du nouveau roi’	(Kaji 1985: 253)
K14	luvale	lilimbálimba	cl. 5/6	‘talking-drum’	(Horton 1953: 160)
L31a	luba	-dìmbà	cl. 3/4	‘tambour’	(Coupez 1954: 70)
L32	kanyok	mudimb	cl. 3/4	‘tambour trapezoïdal’	(Mukash-Kalel 2012: 550)
L33	luba	didìmbà, (ma)	cl. 5/6	‘tambour signal: face du tambour signal’	(Gillis 1981: 493)
L34	hemba	mulimba (mi)	cl. 3/4	‘tambour grand, triangulaire’	(Vandermeiren 1913: 997)

Outros pares de classes nominais foram identificados. Além do par 5/6 nota-se os pares 3/4 e 9/10. Nas zonas D, J e L predomina a classe 3/4. Observa-se, nas descrições dos vários autores, que a maioria dos dados se refere ao instrumento musical ‘tambor de fenda’ ou ‘tambor de madeira’, tipo de tambor de madeira que se toca com uma ou duas varas. Esse sentido é localizado nas regiões noroeste e central bantu.

¹¹ Palavras nas línguas bantu são categorizadas em classes nominais (cl.) segundo os prefixos que elas têm no singular e no plural.

4.1.1.2 *O sentido 'lamelofone'*

Para denominar especificamente o instrumento musical 'lamelofone', o tema *-dĩmbà, segundo os dados atuais, foi atestado nas zonas: B, F, G, H, M e P.

Exemplos:

B42	sangu	dẽmbà	cl. 5/6	'hand-piano'	(Idiata 199x)
F21	sukuma	malĩmba	cl. 9a/10a	'african piano'	(Richardson & Mann 1966: 56)
F31	nilamba	málimba	cl. 6?	'thumb piano'	(Yukawa 1989: 38)
G22	pare	irĩmba, ma-	cl. 5/6	'hand piano'	(Kagaya 1989: 122)
G42	swahili	ma-rimba	cl. 6?	'hand-piano'	(Rugemalira 1993: 11)
H41	mbala	diĩmba	cl. 5/6	'petit instrument de musique' 'kind of chisanji (musical instrument)'	(Mudindaambi 1977/81: 162)
L52	lunda	-dimba (ka, tu-)	cl. 12/13	'hand piano (lamellophone)'	(White 1957: 16)
M15	mambwe	malimba	cl. 6?	'instrument de musique qui se jouent avec les doigts'	(Halemba 1995: 1058)
M41	taabwa	kilimba	cl. 7/8	'musical instrument (gen.)'	(Van Acker 1907: 134)
M42	bemba	iciĩimba	cl. 7/8	'instrument musical consistant of metal tongues fixed on a board'	(Guthrie & Mann 1995: 47)
P21	yao	lu-diĩmbà	cl. 11/10	'many-keyed; musical instrument with a resonator'	(Ngunga 2001)
S10	shona	màrimbà	cl. 6?		(Hannan 1974: 329)

A maioria das atestações para o sentido 'lamelofone' estão distribuídas na área oriental do domínio bantu com identificações das classes nominais 9a/10a em sukuma (F21), classe 5/6 em nilamba (F31), pare (G22), swahili (G42) e shona (S10), classe 11/10 em yao (P21). À ocidente, classes 5/6 em sangu (B42) e em mbala (H41). E no centro, classes 12/13 em lunda (L52) e classes 5/6 em mambwe (M15) e classes 7/8 em taabwa (M41) e bemba (M42).

4.1.1.3 *O sentido 'xilofone'*

Com atestações na maioria das zonas (B, C, F, G, H, K, L, M, P, R e S), o tema *-dĩmbà designa 'xilofone' com indicação de classes nominais 5/6, 9/10, 3/4, 7/8.

Exemplos:

B42	sangu	dëmbà	cl. 5/6	'xylophone'	(Idiata 199x)
C71	tetela	nemba	cl. 5/6	'xylophone'	(Hagendorens 1975: 235)
F22	nyamwezi	málímhá	cl. 9/-	'xylophone'	(Maganga & Schadeberg 1992: 321)
F31	nilamba	málímhá	cl. 6?	'xylophone'	(Yukawa 1989: 38)
G42	swahili	marimba	cl. 6?	'xylophone'	(Johnson 1950: 632)
H10a	kituba	marimba	cl. 6?	'xylophone'	(Swartenbroeckx 1973: 303)
H41	mbala	madimba	cl. 6?	'xylophone'	(Gusimana 1955: 43)
K12b	ngangela	malimba	cl. 6?	'native xylophone'	(Pearson 1969:200)
K21	lozi	silimba, li-	cl. 7/10	'xylophone'	(O'Sullivan 1993)
K34	mashi	sidimba, e-	cl. 7/8	'xylophone'	(O'Sullivan 1985: 24)
K352	mwenyi	(e)silimbá, (e)ilimbá	cl. 7/8	'xylophone'	(Yukawa 1987: 40)
K401	mbalangweci-	limba	cl. 7/8	'xylophone'	(Haacke & Elderkin 1997: 353)
L11	pende	mádímhá	cl. 6?	'xylophone instrument de musique'	(Gusimana 1972: 100)
L12b	holu	-dimba	cl. 7/8	'xylophone'	(Katanga 1989-1990: 24)
L23	songe	mádímhá	cl. 6?	'xylophone'	(Oost 1990: LU17)
L23	songe	edimba	cl. 5	"planche de xylophone"	(Oost 1990: EE4)
L31a	luba	-dímhá	cl. 3/4	'xylophone'	(Coupez 1954: 70)
L33	luba	dídímhá (ma)	cl. 5/6	'xylophone'	(Gillis 1981: 544)
L35	sanga	-dímhá (madi)	cl. 13+6/ 8+6	'xylophone (se fait avec de petites calebasses et des la- mes en bois sur lesquelles on joue)'	(Coupez 1976: 21D)
L51	salampasu	ludímhá	cl. 11/10	'xylophone'	(Guillot 19- -: 22)
L52	lunda	-dimba (mu-, nyi-)	cl. 3/4	'xylophone'	(White 1957: 16)
L53	ruund	midimb	cl. 4	'xylophone'	(Hoover 1975: M-7)
M42	bemba	amaliimba	cl. 6?	'xylophone'	(Kasonde 2002: 64)
M54	lamba	ilimba	cl. 5/6	'xylophone'	(Doke 1963: 178)
M61	lenje	málímhá	cl. 6?	'xylophone'	(Kagaya 1987: 96)
P21	yao	lu-limba	cl. 11/10	'artxylophon'	(Bourquin 1923: 102)
R41	yeyi	shilimbá	cl. 7/8	'xylophone'	(Gowlett 1992: 164)
S16B	nambya	malimba	cl. 6?	'musical instrument, type of xylophone'	(Moreno 1988: 75)
S21	venda	dëmbà	cl. 5/6	'xylophone resonator'	(Murphy 1997)

O tema *-dìmbà (1) designa também ‘tocador de tambor, tambor (homem)’ associado à mudança de classes nominais 1/2, registrado por Hagendorens (1975: 260):

C71	tetela	odimbà	cl. 1/2	‘bateur (de tambour, tambour (homme) etc.)’	(Hagendorens 1975: 260)
-----	--------	--------	---------	---	-------------------------

Em rundi (JD62), Rodegem (1970: 494) anota um dado irregular também para o sentido ‘tocador de tambour’:

JD62	rundi	umutimbo	cl. 1/2	‘joueur de tambour’	(Rodegem 1970: 494)
------	-------	----------	---------	---------------------	---------------------

4.1.1.4 A proposta de forma °-dìmb-¹² para ‘bater, dar um golpe’

Os três instrumentos musicais idiofônicos, aqui mencionados, têm o mesmo modo de toque. O xilofone e o tambor de fenda necessitam de duas varas complementares para auxiliar no toque. O lamelofone é tocado com o auxílio dos dois dedos polegares. Tais instrumentos são tocados a pequenos, moderados e fortes golpes. Os lamelofones recebem golpes delicados ‘beliscos’, os xilofones recebem golpes leves e os tambores à fenda ou tambores de madeira recebem golpes leves e fortes.

Hostens & Hoste (s/d: 107) anotam um reflexo da forma para designar ‘son’:

JD53	shi	mulimbà	‘son’
------	-----	---------	-------

Outro dado foi atestado designando ‘som’ específico do tambor, porém irregular, na língua rundi (JD62):

JD62	rundi	umutimbo	‘le battement du tambour’	(Samie 2002: 37)
------	-------	----------	---------------------------	------------------

Nesse sentido, atestou-se reflexos em algumas línguas das regiões norte e central bantu que possibilitam a proposta de forma verbal °-dìmb- com o sentido ‘bater, dar um golpe’:

¹²O sinal de grau (°) indica as propostas de formas reconstruídas, hipoteticamente, através do estudo histórico-comparativo.

JD53	shi	kurhimba	'frapper, battre'	(Hostens & Hoste s/d: 131)
JD53	kinyabungu	kurimba	'frapper du tambour'	(Anonyme s.d: 298)
B42	sangu	-dimb-	'frapper'	(Ondo Mebiame 1988: 345)
B43	punu	dimbà	'frapper, battre'	(Blanchon 1995)
L11	pende	dimbà	'se frapper'	(Gusimana 1972: 15)

Outros dados, irregulares, atestando o verbo 'bater' foram identificados em rwanda (JD61), rundi (JD62) e bemba (M42):

JD61	rwanda	-tiimb-	'frapper'	(Coupez et al. 2005: 2537)
JD62	rundi	gutimba	'frapper'	(Rodegem 1970: 494)
M42	bemba	-timb-	'thwack (drum, person)'	(Guthrie & Mann 1995: 105)

Quanto aos tons, os dados em punu (B43), rwanda (JD61) e rundi (JD62), para o verbo, indicam reflexo B que corresponde ao padrão *B. Alguns exemplos do processo regular *B > B, nestas línguas:

punu (B43)

°-dìmb-	>	dimbà	'frapper, battre'	(Blanchon 1995)
*-bòd- (1)	>	-bòlà	'pourrir'	(ibid.)
*-dìd- (1)	>	-lilà	'pleurer'	(ibid.)

rwanda (JD61)

°-dìmb-	>	-tiimb-	'frapper'	(Coupez et al. 2005: 2537)
*-bòd- (1)	>	-bor-	'pourrir'	(Coupez et al. 2005: 216)
*-dìd- (1)	>	-rir-	'pleurer'	(Coupez et al. 2005: 1950)

rundi (JD62)

°-dìmb-	>	gutimba	'frapper'	(Rodegem 1970: 494)
*-bòd- (1)	>	kubora	'pourrir'	(Rodegem 1970: 42)
*-dìd- (1)	>	kurira	'pleurer'	(Rodegem 1970: 361)

línguas o plural de cl. 6 ao xilofone inteiro (ex. da língua songe (L23)). Isso explica a fossilização da forma com prefixo de cl. 6 *ma-* que depois, em algumas línguas como o swahili (G42) ou o nyamwezi (F22), foi reinterpretada como palavra de prefixo \emptyset e reclassificada em cl. 9/10. Outro sentido derivado foi identificado associado ao par de classes nominais 1/2, ‘tocador de tambor’.

4.1.2 Distribuição linguística para o tema *-dìmbà (1) e a forma °-dìmb-

A figura 4 destaca as áreas com as informações sobre a distribuição linguística para o tema *-dìmbà (1) e a forma °-dìmb-

Fig. 4: Mapa da distribuição linguística para o tema *-dìmbà (1) e a forma °-dìmb-.
Fonte: Museu Real da África Central (MRAC), Tervuren/BE. (2019)

4.2 O tema *-dimbà (5) cl. 7 ‘encanto, feitiçaria’, 5837

A forma *-dimbà (5) de classe nominal 7 foi reconstruída no BLR3 para ‘encanto, feitiçaria’, 5837, nas zonas L e M, cujos reflexos foram atestados nas línguas bamba (M42) e sanga (L35). Exemplos:

L35	sanga	-jimba	cl. 7/8	‘élément essentiel de sortilège ou de remède magique’	(Coupez 1976: 12J)
M42	bamba	icishiimba	cl. 7	‘charm’	(Kasonde 2002: 75)

Foram encontrados outros reflexos dessa reconstrução:

L31	ciluba	cijimba	cl. 7/8	‘ingrédients censés donner au remède sa force’	(Kabuta 2008: 51)
L32	kanyok	cijimbw	cl. 7	‘ingrédients qui sont censés donner à un charme sa force occulte’	(Mukash-Kalel 2012: 119)
L33	kiluba	kizimba	cl. 7	‘restes...dont on en fait un charme’	(Van Avermaet & Mbuya 1954: 824)

As anotações de reflexos sinalizam correspondências regulares quanto à C1 reconstruída /*d/, processo de fricativização nas línguas sanga (L35) e bamba (M42), por influência da vogal /i/ de primeiro grau de abertura, conforme o que Guthrie (1971) evidencia:

sanga (L35)	*d > l[*~i] > d; (*~i) > ʒ; (*~u) > v]
bamba (M42)	*d > l[*~i] > ʃ

De acordo com os tons reconstruídos, para esse tema, o dado anotado em sanga (L35) apresenta reflexos AA que, nesta língua, se explica através do processo inverso (parcial ou total). Nesse caso, o sistema aplicado corresponde a um padrão tonal do tipo *BB. Outros exemplos na língua registrados pelo mesmo autor:

sanga (L35)

-nyámá	<	*-nyàmà (1)		‘viande, animal’	(Coupez 1976: 40N)
-dímí	<	*-dìmì (1)		‘cultivateur’	(Coupez 1976: 25D)

Enfim, no que diz respeito ao sentido, os dados acrescentados permitem refinar a reconstrução existente e propor “ingrediente para encanto, encanto”.

4.3 A proposta de tema °-dèmbà cl. 5/6, 7/8 ‘encanto, feitiçaria’

Os dados linguísticos atuais, levantados para esse mesmo sentido, evidenciam uma proposta de tema diferente, de acordo com as correspondências regulares referentes à V1. Seguem os exemplos, bem documentados em línguas pertencentes às zonas A, H e K para o sentido ‘encanto, feitiçaria’:

A43a	basaa	liemb	cl. 5/6	‘sorcellerie’	(Lemb & Gastines 1973: 233)
A44	tunen	nɛlɛmb	cl. 5/6	‘pratiques occultes’	(Dugast 1967: 104)
A46	numaand	nyɛlɛmba	cl. 5/6	‘sorcellerie’	(Taylor & Scruggs 2003: 62)
A62A	yangben	niɛmb	cl. 5/6	‘sorcellerie’	(Boyd 2006: 3)
H16	kongo	lemba, ma-	cl. 5/6	‘sortilège, ensorcellement’	(Laman 1936: 391)
H21	kimbundu	kilemba	cl. 7/8	‘encantamento’	(Maia 1961: 223)
H21	kimbundu	kilemba	cl. 7/8	‘sortilégio’	(Maia 1961: 587)
H21	kimbundu	kilɛmba	cl. 7/8	‘maleficio, sortilégio’	(Matta 1893: 22)
K11	chokwe	lemba	cl. 7/8	‘magia (vide: objetos mágicos de matar e de defesa)’	(Martins 1993: 188)

Nurse e Philippon (1975) e Halemba (1995) anotam uma forma na língua mambwe (M15) com vogal final /o/ para o sentido ‘remédio’:

M15	mambwe	umulembo	cl. 3/4	‘medicine, remedy’	(Nurse & Philippon 1975: 7)
M15	mambwe	mulembo	cl. 3/4	‘remedy’	(Halemba 1995)

Forma e sentido aparentados são encontrados em ngangela (K12):

K12b	ngangela	lembu		‘medicine rubbed on as charm or talisman’	(Pearson 1969: 143)
------	----------	-------	--	---	---------------------

O grupo de dados atestados em línguas das zonas A, H e L revela outro sentido, associado à mudança de classes nominais 1/2, ‘feiteiro’:

¹³ Nas sociedades matrilineares bantu, o tio maternal é frequentemente assimilado a um feiteiro.

A44	tunen	mùlèmb òlèmba, ba-	cl. 1/2	‘sorcier’	(Dugast 1967: 228)
A46	numaand	ba-	cl. 1/2	‘sorcier’	(Taylor & Scruggs 2003:62)
H41	mbala	muleemba	cl. 3/4	‘nom du chef’	(Mudindaambi 1977/81:782)
L11	pende	lèmba	cl.1/2	‘chef de clan’ ‘oncle maternel’ ¹³ , ad- joint au chef de vil- lage’	(Gusimana 1972:87)
L13	kwezo	lèmba	cl.1/2		(Forges 1983:133)

Analisando a proposta de tema °-dèmbà, a consoante em posição C1 tem reflexos regulares na maioria das línguas atestadas, /*d > l/ (lateralização). Em mpongwe (B11), Raponda Walker (1961: 638) anota ‘iñemba’ (ñ = [ɲ]) para ‘sort; maléfica’, onde espera-se uma nasal simples em C1, reflexo regular de *d nessa língua quando C2 também é nasal.

A C2 é atestada diretamente em todos os dados apresentados /*mb>mb/, o que não deixa existir nenhuma dúvida quanto à identidade da consoante reconstruída.

Quanto às vogais, a regularidade da V1, constatada nos dados acima, indica uma vogal diferente do reflexo da reconstruída /*i/ de primeiro grau de abertura, baseada em duas línguas da área central bantu, sanga (L35) e bemba (M42). As línguas da zona A com 7 vogais indicam a vogal V1 /e/ aberta. Isso milita para uma reconstrução *e de terceiro grau.

A vogal final, V2, varia, mas é /a/ na grande maioria dos cognatos.

A escolha da vogal final /*a/ justifica-se pela frequência da mesma na maioria das línguas mencionadas. As variações podem ser explicadas, por exemplo, quando um tema provém de um verbo e, nesse caso, atestou-se a forma °-dèmb- para ‘fazer feitiço’, explicado mais adiante.

No que diz respeito aos tons, o dado em tunen (A44) possibilita uma proposta de padrão inteiramente baixo. Alguns exemplos justificando a proposta *BB:

tunen (A44)

°-dèmbà	>	nèlèmb	‘pratiques occultes’	(Dugast 1967: 104)
*-bùmò (3)	>	nífum	‘grossesse’	(Dugast 1967: 217)
*-gòmà (1)	>	èngom	‘tambour’	(Dugast 1967: 229)

Para resumir, pode-se reconstruir uma forma °-dèmbà cl. 5/6, 7/8 ‘encanto, feitiçaria’ atestada nas zonas A, H e K, e °-dèmbà cl. 1/2 ‘feiticeiro’ atestada nas zonas A, H e L.

É interessante notar que existe o vocábulo ‘lèmba ou lembá’, um bantuísmo brasileiro, também registrado em Angenot et al. com os significados:

- a) divindade da procriação, da paz, pai de todos os inquices, equivalente a Lisa e Oxalá;
- b) equivalente de Oxalá nos candomblés congo ou angola;
- c) divindade angola da geração (Angenot et al. 2013: 142).

Com o prefixo *ma-* ‘malemba’, encontram-se ainda os significados:

- a) nome de Dandalunda, procriação;
- b) denominação de Lemba;
- c) na expressão “Caboclo Malemba” = correspondente angola de um orixá nagô (Ibid., p. 152).

4.4 A proposta de forma verbal °-dèmb- ‘fazer feitiço’

Uma forma verbal ligada à proposta de tema °-dèmbà para ‘encanto, feitiçaria’ é identificada através de um grupo de reflexos para °-dèmb- ‘fazer feitiço’ nas zonas A, C, H. Exemplos:

A44	tunen	-lèmb	‘ensorceler’	(Dugast 1967: 214)
C35a	ntomba	lèmbolo ¹⁴	‘enlever l’objet-fétiche’	(Mamet 1955: 149)
H16	kongo	lèmbula	‘to destroy the influence of fetish’	(Bentley 1887: 82)
H16	kongo	lèmbúla	‘conjurér un maléfice’	(Swartenbroeckx 1973: 240)

As línguas com 7 vogais têm o reflexo da C1 /e/ aberto e as de 5 vogais o reflexo /e/ fechado, justificando uma reconstrução de terceiro grau /*e/.

Quanto aos tons, Dugast (1967: 214) registra o reflexo B que, de acordo com alguns exemplos na língua, provém de um padrão do tipo *B.

tunen (A44)

°-dèmb-	>	-lèmb	‘ensorceler’	(Dugast 1967: 214)
*-dèm- (1)	>	-lèm	‘être lourd’	(Dugast 1967: 103)
*-gènd- (1)	>	-kènd	‘marcher’	(Dugast 1967: 220)

O dado em ntomba (C35a) também confirma um verbo baixo. De acordo com as informações levantadas, a proposta de tema °-dèmbà cl. 3/(4), 5/6, 7 para ‘encanto, feitiçaria’ é derivada da forma verbal °-dèmb- para ‘fazer feitiço’. Portanto:

¹⁴ Com o sufixo reversivo -ol- (-ul- em kikongo) o sentido torna-se ‘desenfeitiçar’.

°-dèmbà { cl. 3/(4), 5/6, 7 "encanto, feitiçaria" < °-dèmb- "fazer feitiço"
 cl. 1/2 "feiteiro"

4.5 A proposta de tema °-dùmbà cl. 5/6 ‘feitiçaria’ e de verbo °-dìmb- “enfeitiçar”

Contudo, uma boa parte dos dados encontrados para “feitiçaria” indicam uma reconstrução com V1=/ ì/ de segundo grau em vez de /è/ ou /i/, ou seja, uma forma idêntica à do instrumento musical de percussão em 4.1.1. Exemplos:

A11c	kundu	bolemba, ma-	cl. 14/6	‘hexerei’	(Ittmann 1971: 152)
A22	bakwiri	liemba, maemba	cl. 5/6	‘witchcraft’	(Kagaya 1992: 136)
A22	mokpwe	lièmbà, li-/mà-	cl. 5/6	‘witchcraft’	(Ardenier 1997: 70)
A24	duala	lemba, ma-	cl. 5/6	‘la sorcellerie, la magie (qch. d’héréditaire)’	(Helmlinger 1972 : 241)
A24	duala	lèmbà, mà-	cl. 5/6	‘sorcellerie’	(Ittmann 1976: 287)
A42	bankon	lem, ma-	cl.5/6	‘hexerei’	(Spellenberg 1922:147)
A62B	mmala	ndémbi	cl. 5/6	‘sorcellerie’	(Boyd 2009: 4)
A86c	mpiemo	àlèmbò	cl.?	‘sorcellerie’	(Beavon 2003: 7)
A91	kwakum	ì-lèmb ò	cl. 5/6	‘sorcellerie’	(Belliard 2005: 25)
A93	kako	lèmb ò	cl.	‘sorcellerie’	(Ernst 1989: 86)
B11	mpongwe	iñemba	cl. 5/6	‘sort; maléfica’	(Raponda Walker 1961: 638)
B305	pove	lèmbà (e-/ma-)	cl. 5/6	‘sorcellerie’	(Mickala-Manfoumbi 2004: 721)
C41	ngombe	demba (*di- emba)	cl. 5/6	‘sorcellerie’	(Motingea 1984: 35)
D32	bira	elemba, elimba ¹⁵	cl. 5/6	‘sortilège, maléfica’	(Brisson 1965: 37)

Nestas línguas de 7 vogais ou mais, do bantu da floresta, não há reflexos esperados com V1 de terceiro grau mas de segundo grau e, portanto, uma proposta de reconstrução de segundo grau *ì.

¹⁵ Se não fosse a divergência de classes nominais, a atestação com V1 = /i/ seria semelhante à reconstrução em 4.2.

Quanto aos tons, existem indicações em línguas das zonas A e B que possibilitam uma proposta de padrão tonal inteiramente baixa, *BB, como mostram alguns exemplos nestas referidas línguas:

duala (A24)

°-dèmbà	>	dèmbà	‘sorcellerie’	(Ittmann 1976: 287)
*-jògù (1)	>	njòù	‘éléphant’	(Ittmann 1976: 435)
*-gàngà (1)	>	ɲgà`ɲ	‘medizinmann’	(Ittmann 1976: 447)

kwakum (A91)

°-dèmbà	>	ì-lèmbò	‘sorcellerie’	(Belliard 2005: 25)
*-nyàmà (1)	>	ɲààmɔ	‘viande’	(Belliard 2005: 24)
*-bòmà (1)	>	gbòm	‘serpente sp.’	(Belliard 2005: 21)

kako (A93)

°-dèmbà	>	lèmbò	‘sorcellerie’	(Ernst 1989: 86)
*-nyàmà (1)	>	nyàmò	‘animal’	(Ernst 1989: 56)
*-jògù (1)	>	njòkù	‘éléphant’	(Ernst 1989: 67)

pove (B305)

°-dèmbà	>	lèmbà	‘sorcellerie’	(Mickala-Manfoumbi 2004: 721)
*-gòngà (1)	>	ngòngà	‘cloche de chasse/grelot’	(Mickala-Manfoumbi 2004: 236)
*-gàngà (1)	>	ngàngà	‘guerisseur’	(Mickala-Manfoumbi 2004: 230)

Nesse caso, também atestou-se a derivação semântica associada à mudança de classes nominais, o par 1/2, para o sentido ‘feiticeiro’:

A11c	kundu	molemba, ba-	cl. 1/2	‘hexer’	(Ittmann 1971: 217)
A24	duala	mulemba, ba-	cl. 1/2	‘sorcier’	(Helmlinger 1972: 310)
A91	kwakum	lèmbɛ	cl. 1/2	‘sorcier’	(Belliard 2005: 25)
A93	kako	lèmbɔ	cl. 1/2	‘sorcier’	(Ernst 1989: 86)
B11	mpongwe	oñemba-ñemba	cl. 1/2	‘ensorceleur, se; sorcier’	(Raponda Walker 1961: 269 e 638)
C45A	beo	malémba	cl.?	‘sorcier, enchanteur’	(Gérard 1924: 190)
D32	bira	mòmba, balemba	cl. 1/2	‘sorcier’	(Brisson 1965: 97)

Da mesma forma, encontrou-se cognatos de um verbo °-dùmb- “enfeitiçar” na zona C:

¹⁶Outra identificação com o sufixo reversivo -ol- onde o sentido torna-se ‘desenfeitiçar’.

C32	bangi	lèmba	‘vt. bewitch’	(Whitehead 1899: 276)
C61	lomongo	-lèmbola ¹⁶ ndembo	‘délièr qn du lien de l’envoûtemènt’	(Hulstaert 1952: 1119)

Na verdade, esse verbo pode ter a ver com a reconstrução idêntica do BLR3 com sentido “colar”, 976. De fato, o verbo “amarrar” em lomongo C61 tem um deverbativo ‘lolembo’, assim definido por Hulstaert (1957:1226): “fixação amarrada pelo feiticeiro ao paciente afim de ser protegido dos espíritos maus durante o tratamento”. Nesse caso, não seriam novas reconstruções, mas uma extensão de sentido interessante.

4.6 Distribuição linguística para °-dèmbà, °-dèmb-, °-dìmbà e °-dìmb-

A figura 5 destaca as áreas com as informações sobre a distribuição linguística para °-dèmbà, °-dèmb-, °-dìmbà e °-dìmb-.

Fig. 5: Mapa da distribuição linguística para °-dèmbà, °-dèmb-, °-dìmbà e °-dìmb-.
 Fonte: Museu Real da África Central (MRAC), Tervuren/BE (2019)

5 Considerações finais

O termo ‘marimba’ é um bantuísmo brasileiro que, em geral, designa instrumento musical percutido. O nome provém do tema *-dìmbà (1) cl. 5/6 com distribuição linguística em quase todo o domínio bantu. De acordo com esse estudo, mostra-se a evolução semântica desse tema incluindo ‘tambor de fenda, lamelofone, (placa de) xilofone’. É possível verificar, também, o vínculo com um verbo °-dìmb- para ‘bater, dar um golpe’. A semelhança das formas encontradas no campo semântico da feitiçaria e o fato de vários instrumentos, incluídos os “marimba”, serem usados nesse contexto, despertou a pretensão de se investigar os temas reconstruíveis nos dois campos. Assim, no que diz respeito ao sentido ‘encanto, feitiçaria’, demonstra-se que três formas osculantes (osculância de V1) devem ser consideradas : *-dìmbà, °-dèmbà e °-dìmbà. Para *-dìmbà (5) cl. 7/8, que é uma reconstrução existente atestada nas zonas L, M, propõe-se refinar o sentido especificamente para ‘(ingrediente para) encanto’ . Atesta-se, também, uma nova proposta °-dèmbà cl. 5/6, 7/8 ‘encanto, feitiçaria’, refletida nas zonas A, H e K, junto com uma derivação em cl. 1/2 ‘feiticeiro’, indicada nas zonas A, H e L. Essa forma °-dèmbà pode vir de um verbo °-dèmb- ‘enfeitiçar’ também atestado no lado ocidental bantu (zonas A, C e H). Enfim, um tema °-dìmbà, de cl. 5/6 idêntico à reconstrução para o instrumento musical de percussão deve ser considerado e proposto com o sentido “feitiçaria” tendo em vista os cognatos coletados no bantu da floresta (zonas A, B, C e D). Assim como o tema °-dèmbà, houve derivações em cl. 1/2 para designar “feiticeiro”, nesse caso, propõe-se um vínculo com uma forma verbal °-dìmb- “enfeitiçar”, atestada na zona C.

Referências

Angenot, J-P; Geralda de L. V. Angenot & Jacky Maniacky. 2013. Glossário de bantuísmos brasileiros presumidos. *Revista Eletrônica Língua Viva*. E-Book. Porto Velho, RO: UNIR. <http://www.periodicos.unir.br/index.php/linguaviva/article/view/724>

Anonyme (n.d.) *Essai de vocabulaire français-kinyabungu*. 320 p.

Ardener, Edwin. 1997. *Mòkpè (Bakweri) - English dictionary/materiais coll.* Ed. By Bruce Connell. Koln: Koppe (Archiv afrikanistischer Manuskripte); Bd 3, 141 p.

Baeké, V. 2004. *Le temps des rites: ordre du monde et destin individuel en pays wuli (Cameroun)*. Paris: Société d’ethnologie, 471 p.

Barbosa, Adriano. 1989. *Dicionário Cokwe-Português*. Portugal. Instituto de Antropologia, Universidade de Coimbra.

Bastin, Yvonne; André Coupez; Evariste Mumba and Thilo C. Schadeberg (eds). 2002. *Bantu lexical reconstructions 3 (BLR3)*. Tervuren: Royal Museum for Central Africa. <http://linguistics.africamuseum.be/%20BLR3.html>

Beavon, Keith & Mary Beavon. 2003. *Provisional Mpyemo-French-Mpyemo Lexicon, Upper Nyong division east province*. Cameroon. 74 p.

Belliard, François. 2005. Instruments, chants et performances musicales chez les Kwakum de l'arrondissement de Doumé (Est-Cameroun): Etude de la conception musicale d'une population de langue bantoue A91, Doctorat Ethnolinguistique. Université Paris 7 - Denis Diderot, Paris. 241 p.

Bentley, W. Holman. 1887. *Dictionnaire and Grammar of the Kongo language as spoken at San Salvador, the Ancient Capital of the Old Kongo empire, West Africa*. London: Baptist Missionary Society and Trübner & Co.

Blanchon, Jean Alain. 1995. *Dictionnaire punu*. Online: <http://www.cbold.ish-lyon.cnrs.fr/Dico.asp?Langue=Punu>.

Bourquin, Walther. 1923. *Neue Ur-Bantu-Wortstamme nebst einem Beitrag zur Erforschung der Bantuwurzeln*. Berlin: Verlag Von Dietrich Reimer (Ernest Vohsen) A.-G. Hamburg: C. Boysen. 256 p.

Boyd, Ginger. 2006. *Précis d'Orthographe de Langue Nuasue (Yangben)*. Yaoundé: SIL. 23 p.

Boyd, Ginger. 2009. *Précis d'Orthographe de Langue Numála*. Yaoundé: SIL. 24 p.

Brisson, Robert. 1965. Vocabulaire bira.

Castro, Yeda Pessoa de. 2001. *Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras.

Coupez, André. 1976. *Dictionnaire sanga*. Tervuren (MRAC) 3 classeurs.

Coupez, André. 1955. *Esquisse de la Langue Holoholo*. Tervuren, Belgique: Annales du Musée Royal du Congo Belge.

Coupez, André. 1954. *Études sur la langue luba*. Tervuren: Musée Royal du Congo Belge (MRCB). 90 pp.

Coupez et al. 2005. *Inkoranya y ikinyarwaanda mu kinyarwaanda nó mu gifaraansá = Dictionnaire rwanda - rwanda et rwanda - français*. Tervuren: Musée Royal de l'Afrique Centrale.

Cunha, Antônio Geraldo da. 2010. *Dicionário etimológico da Língua Portuguesa [recurso eletrônico]*. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon.

Daeleman, J. 1983. Les réflexes du proto-bantu en ntándu (dialecte kóongo). In Clémentine Faïk-Nzuzi Madiya & Erika Sulzmann (eds.). *Mélanges de culture et de linguistique africaines publiés à la mémoire de Leo Stappers*, pp. 331-397. Dietrich Reimer Verlag, Berlin. Mainz: Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Afrika-Studien, Band 5.

Daeleman, J. 1966. Morfologie van naamwoord en werkwoord in het Kongo (Ntandu) met ontleding van het foneem systeem. Ph.D. Thesis. Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.

Doke, Clement Martyn. 1963. *English-Lamba Vocabulary*. Johannesburg: Witwatersrand University Press. 93 p.

Dugast, Idelette. 1967. *Lexique de la Langue Tunɛn (parler des Banen du sud-ouest du Cameroun)*. Paris: Librairie C. Klincksieck, Langues et littératures de l'Afrique noire II.

Dz'ba, Dheli Susa. 1972. *Esquisse grammaticale du bira, mémoire*. Université Nationale du Zaïre, Lubumbashi.

Ernst, Urs. 1989. *Lexique kako-français, français-kako, avec tableaux de conjugaisons*. Yaoundé : Société Internationale de Linguistique (SIL). 98 p.

Fernández, Galilea Leonicio. 1951. *Diccionario español-kômbé*. Madrid: Instituto de Estudios Africanos. 541 p.

Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. 2014. *Novo Dicionário Aurélio Eletrônico 7.0 - Edição Especial 100 anos*. Editora: Positivo.

Forges, Germaine. 1983. *Phonologie et Morphologie du Kwezo*. Tervuren: MRAC.

Freitas, João de. s/d. *Umbanda*. Rio de Janeiro, Edições Cultura Afro-Aborigene, 17^e ed.

Gansemans, Jos. 2008. *Collections du MRAC: Instruments de musique*. Tervuren: Musée royal de l'Afrique centrale, 160 p.

Gansemans, Jos. 1988. *Les instruments de musique du Rwanda etude ethnomusicologique*. Tervuren, Belgique: MRAC, Annales Sciences humaines, n° 127, 361 p.

Gansemans, Jos. 1978. *La musique et son role dans la vie sociale et rituelle luba*. Tervuren, Belgique: MRAC, Annales Sciences humaines, n° 95, 100 p.

Gérard, R. P. 1924. *La langue lebeo, grammaire et vocabulaire*. Kongo-Overzee bibl., 13.). Bruxelles: A. Vromant & Co. 223 p.

Gillis, A. 1981. *Dictionnaire français-kiluba*. Gent, Belgium: Henri Dunantlaan 1. 693 p.

Gowlett, Derek F. 1992. Yeyi reflexes of Proto-Bantu. In: Gowlett Derek F. (ed.). *African Linguistic Contributions*: 122-188. Pretoria: Via Afrika Limited.

Guillot, R. 19- -. *Petite grammaire de l'usalampasu*. Université libre de Bruxelles (Mémoire de licence).

Gusimana, Barth. 1955. *Dictionnaire Français-Kimbala*. Banningville: Imprimerie Banningville, Vicariat du Kwango, 53 p.

Gusimana, Barth. 1972. *Dictionnaire pende-français*. Bandundu: Centre d'Etudes Ethnologiques de Bandundu (CEEBA). xxiv, 236 p.

Guthrie, Malcolm. 1971. *Comparative Bantu: an introduction to the comparative linguistics and prehistory of the Bantu languages*, vol 2: a Catalogue of Common Bantu with Commentary. London: Gregg International Publishers Ltd.

Guthrie, Malcolm. 1970. *Comparative Bantu: an introduction to the comparative linguistics and prehistory of the Bantu languages*, vol 4: a Catalogue of Common Bantu with Commentary. Londres: Gregg International Publishers Ltd.

Guthrie, Malcolm. 1967. *Comparative Bantu: an introduction to the comparative linguistics and prehistory of the Bantu languages*, vol 1: the Comparative Linguistics of the Bantu Languages. Londres: Gregg International Publishers Ltd.

Guthrie, Malcolm. 1948. *The classification of the Bantu languages*. London: Oxford University Press, International African Institute.

Guthrie, M. & M. Mann 1995. *A vocabulary of Icibemba*. (African Languages and Cultures Supplement 2.). London: School of Oriental and African Studies, University of London. 160 pp.

Haacke, Wilfrid G. & E. D. Elderkin, Eds. 1997. Namibian Languages: reports and Papers. *Namibian African Studies*, v. 4. Cologne: Rüdiger Köppe Verlag for the University of Namibia.

Hagendorens, J. 1975. *Dictionnaire Otetela-français*. Bandundu, République du Zaïre: CEEBA publications. 419 p.

Halemba, Andrzej. 1995. *Mambwe wordlist*. <http://www.cbold.ish-lyon.cnrs.fr/Dico.asp?Langue=Mambwe>

Hannan, [Reverend] Michael (Ed). 1974. *Standard Shona dictionary*. Salisbury: Rhodesia Literature Bureau.

Helmlinger, Paul. 1972. *Dictionnaire duala-français, suivi d'un lexique français-duala*. Paris: Editions Klincksieck.

Hoover, J. J. 1975. *An uRuund-English dictionary (Lunda of Mwant Yav)*. Ruud (Iowa).

Horton, Albert E. 1978. *Dictionary English – Luvale*. 178 p.

Horton, Albert E. 1953. *A Dictionary of Luvale*. El Monte CA: Rahn Bros Print & Lithographing Co.

Hostens, Père & H. Hoste. s/d. *Dictionnaire de la langue mashi*. Vol. I Mashi-Français. Bukavu: CELA. Texto datilografado, anotado por L. Polak-Bynon.

Houaiss, Antônio. 2009. *Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua portuguesa 3.0*. Rio de Janeiro: Objetiva.

Hulstaert, Gustaaf. 1957. *Dictionnaire lomongo-français K-Z*. Tervuren (Be): *Annales du Musée royal du Congo belge, Sciences de l'Homme, Linguistique*, Vol. 16, Tome II, 1949 p.

Idiata, Daniel Franck. 199x. *Lexique sangu*. <http://www.cbold.ish-lyon.cnrs.fr/Dico.asp?Langue=Sangu>

Ittmann, Johannes. 1971. *Sprichwörter der Kundu (Kamerun)*. Berlin: Akademie Verlag, Deutsche Akademie der Wissenschaften, Institut für Orientforschung, Veröffentlichung 75.

Ittmann, Johannes. 1976. *Wörterbuch der Duala-Sprache. (Kamerun), Dictionnaire de la langue duala, Dictionary of the Duala Language*. Berlin: Dietrich Reimer, Afrika und Übersee, Beiheft 30. 675 p.

Johnson, F. 1950. *A Standard English-Swahili Dictionary*. Oxford University Press.

Kabuta, Ngo Semzara. 2008. *Nkòngamyakù wa Cilubà - Mfwàlànsa*. RECALL : linguistics series. Gent: RECALL.

Kadima, Marcel. 1969. *Le système des classes en bantu*. Leuven: Vander, 201 p.

Kagaya, Ryohei. 1987. *A classified vocabulary of the Lenje language*. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies. 141 p.

Kagaya, Ryohei. 1989. *A classified vocabulary of the Pare language*. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies. 179 p.

Kagaya, Ryohei. 1992. *A Classified Vocabulary of the Bakueri Language*. Vol. 8, Bantu Vocabulary Series. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA).

Kaji, Shigeki. 1985. *Lexique tembo I. Tembo-swahili du Zaïre-japonais-français*. Tokyo: University of Foreign Studies, ILCAA, Asian and African Lexicon 16. 553 p.

Kasonde, Alexander Raymond Makasa. 2002. *A classified vocabulary of the Icibemba language*. München: Lincom Europa. 133 p.

Katanga, Kashika. 1989-1990. *Phonologie historique de la langue holu*. Lubumbashi: Institut Supérieur Pédagogique. 38 p.

Kawata, Ashem Tem. 2003. *Bagó-Dictionnaire: Lingála/Falansé, Français/Lingala*. France: L'Harmattan.

Laman, Karl Edward. 1936. *Dictionnaire kikongo-français, avec une étude phonétique décrivant les dialectes les plus importants de la langue dite kikongo*. Bruxelles: Librairie Falk fils. xciv, 1183 p.

Larson, Thomas J. 1980. Sorcery and Witchcraft of the Hambukushu of Ngamiland (SW Africa). *Anthropos* 75, no. 3/4: 416-32.

Lemb, Pierre & François de Gastines. 1973. *Dictionnaire basaá-français*. Douala: Collège Libermann. 538 pp.

Lerbak, Anna E. 1952?. *Lessons in Uruund of Mwant'Yavu*. Sandoa Congo Belge: Mission methodiste.

Lopes, Nei. 2003. *Novo dicionário banto do Brasil: contendo mais de 250 propostas etimológicas acolhidas pelo dicionário Houaiss*. Rio de Janeiro: Pallas.

Maganga, Clement & Thilo C. Schadeberg. 1992. *Kinyamwezi: grammar, texts, vocabulary*. Köln: Rüdiger Köppe Verlag. 325 p.

Maho, Jouni Filip. 2009. NUGL Online. *The online version of the New Updated Guthrie List, a referential classification of the Bantu languages*. 120 p. https://brill.com/fileasset/downloads_products/35125_Bantu-New-updated-Guthrie-List.pdf

Maia, P. António da Silva. 1961. *Dicionário complementar português-kimbundu-kikongo*. Editorial Missões-Cucujães. Luanda. 658 p.

Mamet, M. 1955 *La langue ntomba*. Tervuren: Musée Royal du Congo Belge.

Martins, João Vicente. 1993. *Crenças, Advinhação e Medicina Tradicionais dos Tutchokwe do Nordeste de Angola*. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical. P. 1- 198 e 393-443.

Matiure, Perminus. 2013. Archiving the Cultural legacy of mbira Dzavadzimu in the context of kuriva guva and dandaro practices. Thesis PhD. University of KwaZulu-Natal. 258 p.

Matta, J. D. Cordeiro da. 1893. *Ensaio da Dicionário Kimbundu-Portuguez*. Lisboa: Casa Editora Antonio Maria Pereira. 176 p.

Matta, J. D. Cordeiro da. 1964. *Dicionário Rudimentar Português-Kimbundo*. Angola. Editorial Missões-Cucujães. 146 p.

Mendonça, Renato. 2012. *A influência africana no português do Brasil*. Apresentação de Alberto da Costa e Silva, prefácio de Yeda Pessoa de Castro. Brasília: FUNAG. 220 p. [Primeira edição em 1933]

Mickala-Manfoumbi, Roger. 2004. *Lexique Pove-Français/Français-Pove*. Libreville: Editions Raponda-Walker, 761 p.

Moreno, Augustine. 1988. *Nambya Dictionary*. Gweru: mambo Press.

Motingea, Mangulu. 1984. Anthroponymes ngombe. *Annales Aequatoria* 5: 33-43.

Mudindaambi, Lumbwe. 1977/81. *Dictionnaire Mbala-Français*. République du Zaïre: CEEBA.

Mukash Kalel, Timothée. 2012. *Dictionnaire kanyok-français*. Kinshasa: Centre de recherches pédagogiques. 768 p.

Murphy, M. Lynne. 1997. *Venda Wordlist*. <http://www.cbold.ishlyon.cnrs.fr/Dico.asp?Langue=Venda>

Ngunga. 2001. *Yao wordlist*. <http://www.cbold.ishlyon.cnrs.fr/Dico.asp?Langue=Yao>

Nurse, Derek & Gérard Philippon. 1975. *Mambwe wordlist*. The Tanzanian Language Survey - TLS. <http://www.cbold.ish-lyon.cnrs.fr/Dico.asp?Langue=TLS>.

Ondo Mebiambe, Pierre. 1988. *Esquisse de description du sangu*. Mémoire de licence spéciale. Bruxelles :ULB.

Oost, W. 1990. *Songye - français*. 134 p.

O'Sullivan, Owen. 1985. *English-Sikwamashi, Sikwamashi-English Dictionary*. 45 p.

O'Sullivan, Owen. 1993 *English-Silozi dictionary*. Lusaka: Zambia Educational Publ. House.

Pearson, Emil. 1969. *Ngangela-English Dictionary*. Cuernavaca, Mexico: Tipográfica Indígena Domingo Diez. 216 p.

Raimundo, Jacques. 1933. *O elemento negro na língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Renascença.

Raponda-Walker, l'Abbé André. 1961. *Dictionnaire français-mpongwe suivi d'éléments de grammaire*. Brazzaville: Saint-Paul.

Redinha, José. 1984. *Instrumentos Musicais de Angola*. Coimbra: Instituto de Antropologia. 230 p.

Richardson, I. & Mann, W. M. 1966. *A vocabulary of Sukuma*. London: University of London, Collected Papers in Oriental and African Studies, African Language Studies VII.

Rodegem, Firmin M. 1970. *Dictionnaire rundi-français*. Tervuren : Musée Royal de l'Afrique Centrale (MRAC). xxvi, 644 p.

Rugemalira. 1993. *Swahili wordlist*. <http://www.cbold.ishlyon.cnrs.fr/Dico.asp?Langue=Swahili>

Samie, Thierry. 2002. *Dictionnaire français-kirundi*. Paris, Budapest, Torino: L'Harmattan. 267 p.

Schaeffner, André. 1936. *Origine des instruments de musique: Introduction ethnologique à l'histoire de la musique instrumentale*. Paris, Payot.

Schmitz, Robert. 1912. *Les Baholoholo (Congo Belge): XVIII + 297-403*. Bruxelles: A. Dewit, Collection de monographies ethnographiques 9.

Silva, Antônio Joaquim da. 1966. *Dicionário Português-Nhaneca*. Instituto de Investigação Científica de Angola. 630 p.

Silva, Júlio. 2016. *Instrumentos Musicais Tradicionais de Moçambique*. Moçambique: Paulinas. 107 p.

Silva Neto, Serafim da. 1950. *Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil*. Rio de Janeiro: Presença.

Soares, Antônio Joaquim de Macedo 1942. *Estudos lexicográficos do dialeto brasileiro*. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. vol. 177. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.

Spellenberg, F. 1922. *Die Sprache der B̄o oder Bankon in Kamerun*. Mit Beiträgen von Carl Meinhof und Johanna Vöhringer ed. Vol. 3, Beihefte zur Zeitschrift für Eingeborenen-Sprachen. Berlin & Hamburg: Berlin: Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen).

Stenström, Oscar. 1969. The lemba cult. *Ethnos: Journal of Anthropology*, 34:1-4, 37-57.

Swartenbroeckx, Pierre. 1973. *Dictionnaire Kikongo et Kituba – Français*. Bandundu: CEEBA Publications.

Taylor, Carrie & Terri R. Scruggs. 2003. *Lexique: nomaande-français & français-nomandé*. SIL Cameroun. 114 p.

Taylor, C.V. 1959. *A simplified Runyankore-Rukiga-English and English-Runyankore-Rukiga dictionary (in the 1955 revised orthography with tone-markings and full entries under prefixes)*. Nairobi, Kampala & Dar es Salaam: Eagle Press in association with the East African Literature Bureau.

Van Acker, Auguste. 1907. *Dictionnaire Kitabwa-Français et Français-Kitabwa*. Bruxelles: Annales du Musée du Congo.

Van Avermaet, E. & B. Mbuya 1954. *Dictionnaire kiluba-français*. Vol. nales du MRCB (Musée Royal du Congo Belge), série in-8, Annales du MRCB (Musée Royal du Congo Belge), série in-. Tervuren: Musée Royal du Congo Belge (MRCB).

Vandermeiren, J. 1913. *Vocabulaire kiluba hembra - français / français - kiluba hembra*. Bruxelles: Ministère des Colonies. 1046p.

Van der Veen, Lolke J.; Bodinga-bwa-Bodinga, Sébastien. 2002. *Gedandedi sa geviya/Dictionnaire geviya-français*. Langues et littératures de l'Afrique noire, #12. Leuven & Paris: Ed. Peeters. 569 p.

White, Charles Matthew Newton. 1957. *A Lunda-English Vocabulary*. London: University of London Press Ltd.

Whitehead, J. 1899. *Grammar and Dictionary of the Bobangi Language*. London: Baptist Missionary Society.

Yukawa, Yasutoshi. 1987. *A classified vocabulary of the Mwenyi language*. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies. 70 p.

Yukawa, Yasutoshi. 1989. *A classified vocabulary of the Nilamba language*. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies.

Recebido: 04/02/2019

Aprovado: 30/03/2019
